

『大慧普覚禪師宗門武庫』 訳注稿 (2)

小川 隆
張 超 (Garance Chao ZHANG)
ディディエ・ダヴァン (Didier DAVIN)

はじめに

昨年度より発表を始めた『大慧普覚禪師宗門武庫』訳注稿の第2回である。凡例は訳注稿(1)に従う(『駒澤大学禪研究所年報』第33号、2021年)。今回掲載するのは、次の5段分である。

- 【6】景淳と兜率恵照 たった一度のつまずきで……
- 【7】言法華と呂夷簡 「亳州」の二字
- 【8】真浄克文と瑯琊永起 あんたも、相当なもの
- 【9】葉県帰省と浮山法遠 真の参禅の志
- 【10】汾陽無徳 酒肉と紙銭

【6】景淳と兜率恵照 たった一度のつまずきで……

湖南のけいじゆん小景淳は文才ある人で、かつて「むほうとう無縫塔銘」という作品を書いている。かのだいつうぜんほん大通善本禪師が「無縫塔」の話の問答で答えた「えんか煙霞、はいめん背面に生じ せいげつ星月、えんえい簷楹をめぐ遶る」という有名な句も、実はそのなかの一句だった。

景淳は湖南のがくろく岳麓寺に身を置き、己れを律して道に励んでいた。ところが、ある夜、仏殿のきざはし階のところできんひん経行をしていて、足を踏み外し、転げ落ちてしたたかに頭を打った。そばにいた僧が扶け起こしたが、朦朧として人事不省、日ごろあれほど書いていた詩文のことも分からなくなってしまっていた。

後年、とせつえしやう兜率恵照禪師が初めてあんぎや行脚に出て、岳麓寺に立ち寄った。老僧から景淳の話聞いた恵照は、驚愕した。「今生の参禅で心の本源を徹見できなかったら、私とて、景淳と同じことだ！ たまたま一度つまずいただけでさえ、このありさま。まして来世になど生まれ変わった日には、どうなる？」

湖南小景淳有才學，曾著《無縫塔銘》^①。大通本禪師用其語答無縫塔話云：「煙霞生背面 星月透簷楹」^②。淳居嶽麓寺，律身精進^③。偶一夜經行殿陛，失脚被擲。傍僧掖起，昏懵不曉人事。至於平生所著文字，亦不能曉^④。兜率照禪師初遊方過嶽麓，聞老宿言淳事^⑤。照驚曰：「我此生參禪不明心地，亦如淳也！偶一失跌尚如此，況隔陰耶？」^⑥（『五山版中国禪籍叢刊』第5卷一綱要・清規、頁77上／『宗門武庫輯訳』頁384上）

湖南の小景淳は才学有り、曾て「無縫塔銘」を著わす。大通本禪師、其の語を用いて「無縫塔」の話に答えて云く、「煙霞、背面に生じ星月、簷楹を透る」。

淳、嶽麓寺に居するに、身を律して精進す。偶ま一夜、殿陛に經行し、失脚して被擲ぶ。傍僧掖け起すも、昏懵として人事を曉らず。平生著す所の文字に至っても、亦た曉る能わず。

兜率照禪師、初めて遊方して嶽麓に過り、老宿の淳が事を言うを聞く。照驚きて曰く、「我れ此の生に、參禪して心地を明らめざれば、亦た淳の如くならん！偶ま一たび失跌きてすら尚お如此し、況んや陰を隔つるをや？」

①湖南小景淳有才學，曾著《無縫塔銘》。

「湖南小景淳」は桂林の僧、景淳（『宋僧録』下・頁726）。生没も師承も不詳。「湖南の」というのは、具体的には後文にいう長沙の岳麓寺（後注③）に住していたことを指す。五言詩の作成に優れ、北宋・神宗の元豊年間（1078 - 1085）の初め頃、その「佳句」が南方の禪林で愛誦されたという。「無縫塔銘」は次注②にいう唐の南陽慧忠の「無縫塔」の話に附した銘文であったはずだが、現存しない。なお、この人の他に、沩潭景祥（1062 - 1132、『宋僧録』下・頁727）の法嗣である「景淳藏主」（『宋僧録』下・頁725）という人があり、やはり、すぐれた山居詩で知られていた（『羅湖野録』上「臨川化度淳藏主」条、『雪堂行和尚拾遺録』「景淳藏主」条）。おそらく、それとの区別のために、こちらは「小景淳」と称されたのであろう。

覚範惠洪『冷齋夜話』卷6「宋景淳詩多深意」

桂林僧景淳，工為五言詩。詩規模清寒，其淵源出於島可，時有佳

句。元豊之初，南國山林人多傳誦。居豫章乾明寺，終日閉門，不置侍者，一室淡然。聞鄰寺齋鐘即造焉，坐海衆食堂前，飯罷徑去。諸刹皆敬愛之，見其至，則爲設鉢。其或陰雨，則諸刹爲送食，住二十年如一日。有四時不出，謂大風雨極寒熱時。景福老順爲予言，淳詩意苦而深，世不可遽解，如曰：「夜色中旬後 虛堂坐幾更 隔溪猿不叫 當檻月初生」。又曰：「後夜客來稀 幽齋獨掩扉 月中無旁立 草際一螢飛」。有深意。予時方十六七，心不然之，然聞清修自守，是道人活計，喜之耳。(張伯偉編校『稀見本宋人詩話四種』南京：江蘇古籍出版社，2002年、頁59／底本は『禪學典籍叢刊』第5卷、五山版影印、臨川書店、2000年、頁790上)

桂林の僧景淳、五言詩を爲すに工なり。詩は規模清寒、其の淵源、島・可〔唐の詩人賈島と詩僧無可〕に出て、時に佳句有り。元豊〔神宗、1078 - 1085〕の初、南國の山林、人多く伝誦す。豫章〔江西省南昌市〕の乾明寺に居し、終日閉門して、侍者を置かず、一室に淡然たり。鄰寺の齋鐘を聞かば即ち焉に造り、海衆の食堂前に坐し、飯罷らば徑ちに去る。諸刹皆な之を敬愛し、其の至るを見れば、則ち爲に鉢を設く。其或陰雨なれば、則ち諸刹爲に食を送る。住すること二十年、一日の如し。四時の出ざる有り、謂く、大いなる風・雨、極めての寒・熱なり〔大雨、大風、極寒、極暑の四つの場合は外出しなかつた〕。景福の老順、予に爲いて言く、「淳の詩、意苦にして深し、世遽には解する可からずと。如えば曰く、“夜色中旬の後 虚堂坐すること幾更ぞ 溪を隔つれど猿叫かず 檻に当たりて月初めて生ず”。又た曰く、“後夜客來ること稀にして 幽齋に独り扉を掩す 月中旁らに立つ無く 草際に一の螢飛ぶ”。深意有り」。予時に方く十六七、心に之を然りとせず、然れど清修して自ら守るを聞き、是れ道人の活計なりと、之を喜ぶ耳。

②大通本禪師用其語答無縫塔話云：「煙霞生背面 星月遶簷楹」。

「大通本禪師」は善本(1035 - 1109、『宋僧録』下・頁674)。法を惠林宗本(1020 - 1099、嗣天衣義懷、『宋僧録』上・頁367)に嗣ぎ、師弟あわせて「大本」「小本」と並び称せられた。神宗(在位：1067 - 1085)あるいは哲宗(在位：1085 - 1100)の詔によって、東京(開封)の名刹法雲寺の住持に任ぜられ、「大通禪師」の号を贈られた(惠洪『禪林僧宝伝』卷29大通本禪師、『禪學典籍叢刊』第5卷、頁79下)。法雲寺での開堂の際、僧との問答のなかで南陽慧

(4) 『大慧普覚禪師宗門武庫』訳注稿(2)(小川・張・ダヴァン)

忠の「無縫塔」の話について問われ、「煙霞、背面に生じ 星月、簷楹を遶る」の句をもって応じたが、『武庫』本段によれば、それは実は景淳の「無縫塔銘」のなかの句を借用したものだだったという。大通は法雲寺に招かれる前はずっと浙江の双林寺や浄慈寺に住していたので、「南国の山林」で「伝誦」されていた景淳の「佳句」を聞きおぼえていたのであろう。

『建中靖国統燈録』卷15 東京法雲寺大通禪師

諱善本。姓董氏。潁州人也。……初住婺州雙林，次遷杭州浄慈。奉詔旨住東京法雲，越國大長公主奏賜大通禪號。……開堂日，哲宗皇帝遣中使降香，并賜磨衲袈裟。師謝恩畢，登座，拈香祝延聖壽罷，乃敷坐。慧林覺海禪師白槌竟，……問：「寶塔元無縫，如何指示人？」師云：「煙霞生背面，星月繞簷楹」。僧曰：「如何是塔中人？」師云：「竟日不干清世事，長年占斷白雲鄉」。僧曰：「向上更有事也無？」師云：「太無厭生！」……(Z136 - 111c・禪宗全書4 - 224上)

諱、善本。姓は董氏。潁州〔安徽省阜陽市〕の人なり。……初め婺州〔浙江省金華市〕の双林に住し、次に杭州〔浙江省杭州市〕の浄慈に遷る。詔旨を奉じて東京〔開封〕の法雲に住し、越国大長公主奏して「大通」の禪号を賜わる。……開堂の日、哲宗皇帝〔『禪林僧宝伝』では「神考」(神宗)と記し「或作哲宗」と注す〕、中使を遣わして香を降し、並びに磨衲の袈裟を賜う。師〔善本〕、恩に謝し畢るや、座に登り、香を拈じて聖寿を延べんことを祝り罷りて、乃ち敷坐す〔坐具を敷いてその上に坐す〕。慧林覺海禪師白槌し竟るや、……問う、「宝塔元より無縫、如何にか人に指示す？」師云く、「煙霞、背面に生じ 星月、簷楹〔ひさしを支える堂前の柱〕を遶る」。僧曰く、「如何なるかはれ塔中の人？」師云く、「竟日清世の事に干わらず 長年白雲の郷を占断す」〔『莊子』天地篇：「乗彼白雲，游於帝郷」〕。僧曰く、「向上更に事有り也無？」師云く、「ただ無厭生！」〔なんたる欲張り！「太無厭生」は、足ることを知らぬ、あまりの貪欲さ。無著道忠『五家正宗賛助架』、「忠曰く、和辯與俱多字志伊」京都：禪文化研究所・基本典籍叢刊、頁849上〕。……

この前後に開堂の際の多くの問答がつづいているが、その中でこの一段は独立の問答として大慧『正法眼蔵』卷1上に採られており(『禪学典籍叢刊』第4巻、頁18下)、他の諸書の大通善本の章でもこの問答は必ず録されている(『嘉泰普灯録』卷5、『五灯会元』卷16、『五家正宗賛』卷4等)。大通の代

表的な問答として、よく知られたものだったのであろう。

「無縫塔」の話とは、唐の南陽慧忠の次の故事を指す。宋では『雪竇頌古』第18則の本則にも採られている（東京：筑摩書房・禪の語録15、1981年、頁56、および『碧巖録』第18則、参照）。

『景德伝燈録』卷5 西京光宅寺慧忠国師

師以化縁將畢涅槃時至、乃辭代宗。代宗曰：「師滅度後、弟子將何所記？」師曰：「告檀越、造取一所無縫塔」。曰：「就師請取塔様」。師良久、曰：「會麼？」曰：「不會」。師曰：「貧道去後、有侍者應真、却知此事」。大歴〔大曆〕十年十二月九日、右脇長往。弟子奉靈儀於黨子谷建塔、勅諡大証禪師。代宗後詔應真入内、舉問前語。真良久、曰：「聖上會麼？」曰：「不會」。真述偈曰：「湘之南 潭之北 中有黄金充一國 無影樹下合同船 瑠璃殿上無知識」。應真後住耽源山。（京都：禪文化研究所・基本典籍叢刊景宋本、頁86上）

師〔慧忠国師〕化縁將に畢り涅槃の時至らんとするを以て、乃ち代宗に辞す。代宗曰く、「師滅度の後、弟子將に何の記ゆる所かあらん？」師曰く、「檀越に告ぐ、一所の無縫塔〔継ぎ目の無い墓塔〕を造取れ」。曰く、「師に就きて請う、塔様〔塔の見本、雛形〕を取らんことを」。師良久〔しばしの沈黙〕し、曰く、「会す麼？」曰く、「会せず」。師曰く、「貧道去りし後、侍者の応真なる有り、却て此の事を知る」。大曆十年〔775〕十二月九日、脇を右にして長えに往けり。弟子、靈儀〔師の凶像〕を奉じて党子谷〔慧忠の本来の住地、南陽の白崖山。河南省南陽市〕に於て塔を建て、勅して「大証禪師」と諡す。代宗、後に応真に詔して入内せしめ、挙して前語を問う。真、良久し、曰く、「聖上、会す麼？」曰く、「会せず」。真、偈を述べて曰く、「湘の南 潭の北 中に黄金有りて一國に充つ 無影樹下の合同船 瑠璃殿上に知識無し」。應真、後に耽源山に住す。

按ずるに、「無縫塔」は「良久」（絶待の沈黙）によって暗示するほかない、無分節なる本来性の喩え。それはいかなる形態も相貌ももたず、いかなる特定の場所にも位置しない。応真の偈はそれに対する注脚で、「湘」は湘州、「潭」は潭州のことだが、いずれも湖南の長沙のこと。時代によって同地が、長沙郡、湘州、潭州などと改称された（『資治通鑑』卷238 唐・憲宗元和6年5月「行至潭州」胡三省注「古長沙郡、晉置湘州、隋改潭州。京師南二千四百四十五里」。中華書局標点本16 - 頁7684）。したがって「湘の南、潭の北」というの

は宛も江戸の南で且つ東京の北というのと同じく、地図上には永遠に存在し得ない地点であり、それだからこそ、そこは無価の地でもある(「中に黄金有りて一国に充つ」)。第三句の「無影樹下」の「無影」は日が正中して一切の影が無くなったところ、すなわち時間と空間の座標軸がすべて消失したところ。道教では「白日尸解」の時とされ、その影響か、仏教でも高僧の遷化の時として選ばれることが多い(『景德伝灯録』 禅文化研究所訓注本 4 - 頁 441 の「日午」の注、およびそこに引かれた吉川忠夫「日中無影 - 尸解仙人考」参照。『六朝隋唐文史哲論集Ⅱ——宗教の諸相』 第 4 章、京都:法蔵館、2020 年)。「合同船」は未詳。仮に文字面から想像されるような乗合船の意とすれば(『禅学大辞典』頁 321c)、凡聖貴賤の別を問わぬ無差別の場の喩えと解しうる。慧忠国師はすでにそのような場にあるので——すなわち、いかなる特定の地点・時点にも位置していないので——決して浄土になどはおられませぬ(『瑠璃殿上に知識無し』)、と応真は一首を結んでいるのであろう。「瑠璃殿」は浄土の殿宇。「金樓玉柱瑠璃殿(願往生)」(善導『依観経等明般舟三昧行道往生讚』 T47 - 450c)。

のちに景淳が「無縫塔」について「煙霞、背面に生じ 星月、簷楹を透る」と詠んだのは、無縫塔が無相なるがゆえに無限大でもあり、天地いっばいの風光は——山水にたなびくモヤやカスミも、はてしなき夜空の月や星も——みな、この姿無き「無縫塔」の周辺から生じ、この姿無き「無縫塔」を空虚なる中心として運行しているのだ、ということ。「無縫塔」自体でなくその「背面」から生じ、その「簷楹」(堂前の柱)をめぐる、と詠まれているのは、「無縫塔」本体は実物としてはどこにも存在していないからである。杜甫が同じく湖南なる洞庭湖のことを「呉楚東南に坼け 乾坤日夜浮ぶ」(呉楚東南坼 乾坤日夜浮)——この洞庭湖によって大地が東の呉と南の楚に引き裂かれ、天地のすべてが日夜この洞庭湖に浮かんでいる——と詠ったのが想起される(「登岳陽樓」、下定雅弘・松原朗編『杜甫全詩訳注』(四)、東京:講談社学術文庫、2016 年、頁 773)。

③ 淳居嶽麓寺、律身精進。

景淳は岳麓寺に住し、わが身を厳しく律して道に励んだ。岳麓寺は麓山寺とも。湖南・長沙の古刹。唐・李邕の「麓山寺碑」(「嶽麓寺碑」)が名高い(『全唐文』 卷 263)。長谷川昌弘「宋代禅と湖南省」参照(『禅研究所紀要』 第 23 号、1995 年)。

④ 偶一夜經行殿陛，失脚被擲。傍僧掖起，昏懵不曉人事。至於平生所著文字，亦不能曉。

ところが、ある夜、仏殿の前の階段のところで「経行」していた時、足を踏み外して頭から転げ落ちた。傍らの僧が腕をとって扶け起こしたが、ボンヤリとして意識が無く、日ごろあんなにさかんに書いて評判を呼んでいた自作の詩文も、すっかり忘れてしまっていた。

「経行」は冥想や運動の為、一つ場所を往復しながら心静かに歩くこと。『禅林象器箋』第九類・叢軌門「経行」条、参照。「失脚」は、足を踏み外す、足を滑らせる。『諸録俗語解』第225条、「失は“おもわずとりはず”気味なり。“失手(トリハズス)”“失口(クチガスベル)”“失火(テアヤマチ)”など、“失”の義見るべし」(芳澤勝弘編注『諸録俗語解』禅文化研究所、1999年、頁54)。「擲」は、頭から逆さまに、墮ちる、倒れる。『五家正宗贊』巻1黄檗希運章、「母為に飢寒し、大義渡頭に至りて、失脚して擲死す」(母為飢寒、至大義渡頭、失脚擲死)(無著道忠『五家正宗賛助桀』京都：禅文化研究所・基本典籍叢刊本、上・頁144、頁154)。『古今小説』33張古老種瓜娶文女：「溪の辺に到り、小童、驢の背の上より韋義方をば一推しするに、頭は掉ち脚は掀りて〔頭を下に、足を上にして〕、擲げ將下去けり」(到溪邊、小童就驢背上把韋義方一推、頭掉脚掀、擲將下去)。(許政揚校注、北京：人民文学出版社、1958年、下・頁384)。「被擲」という表現は、他者によらない自分自身の動作であるにもかかわらず、敢えて受け身形にすることで、己が意に反してひどい不利益をこうむったという語感を加えたもの。「喫擲」(『武庫』22)と言うのと同義。「不曉人事」については『諸録俗語解』第669条にいわく、「“人事”は“寒熱飢渴等のこと”なり。不曉は“わけが分からず”なり」(頁141)。

⑤ 兜率照禪師初遊方過嶽麓，聞老宿言淳事。

後年、「兜率照」禪師が初めて行脚の旅に出た際、岳麓寺に立ちより、老僧の昔語りでこの景淳の故事を聞いた。「兜率照」は兜率恵照(1049 - 1119、嗣兜率從悦、『宋僧録』下・頁712)。大慧は宣和元年(1119)31歳の年、この人に参じている(石井修道「大慧普覚禪師年譜の研究(上)」『駒澤大学佛教学部研究紀要』37、1979年、頁123下)。また『大慧普覚禪師普説』巻3真空道人慈行請普説では「往年、曾て兜率照禪師に参じた時の問答が回顧されている(『禅学典籍叢刊』第4巻、頁281下)。『武庫』本段の話も、大慧がその時期に兜率恵照から聞いたものであろう。

⑥照驚曰：「我此生參禪不明心地，亦如淳也！偶一失跌尚如此，況隔陰耶？」

恵照はその景淳の故事を聞き、愕然として言った。「今生で参禪しているうちに徹底大悟できなければ、その結果は、記憶喪失となった景淳と同じだ。一度転んだだけでもそれまでの蓄積が一瞬にして水泡に帰する。まして輪廻して来世になど生まれ変わったら、今生での修行の経験など、もはや跡形も無いではないか！」

「失跌」はつまずいて転ぶこと。明・永覚元賢『鼓山永覚和尚広録』卷3「清流陳而慧兄弟請上堂」：「老僧前六月十三日、書を晒すに因りて失跌し、左足疼痛し」（老僧前六月十三日、因晒書失跌、左足疼痛）（嘉興藏本19丁左・禅宗全書58-頁473上）。「隔陰」は『諸録俗語解』第256条にいわく、「人死して未だ托生せざるを“中有の身”と云う、“中陰”とも云う。それを隔つるなり」（頁60）。『大慧書』答趙待制（道夫）の次の一節は、「隔陰」の語義をよく示すと同時に、『武庫』本段の趣旨を明瞭に代弁するものとなっている。

示諭：「鈍根未能悟徹，且種佛種子於心田」。此語雖淺近，然亦深遠。但辦肯心，必不相賺。今時學道之士，往往緩處却急，急處却放緩。龐公云：「一朝蛇入布裊襠 試問宗師甚時節」。昨日事，今日尚有記不得者。況隔陰事，豈容無忘失耶？決欲今生打教徹，不疑佛，不疑祖，不疑生，不疑死，須有決定信，具決定志，念念如救頭然。如此做將去打未徹時，方始可說根鈍耳。若當下便自謂我根鈍不能今生打得徹，且種佛種結緣，乃是不行欲到，無有是處。（荒木見悟『大慧書』東京：筑摩書房・禅の語録17、1969年、頁73／『大慧普覚禪師語録』卷26、T47-924a）。

諭〔ご高旨〕を示すらく、「鈍根にして未だ能く悟徹せず、且らく仏の種子を心田に種えん」と。此の語、浅近なりと雖も、然れど亦た深遠なり。但だ肯心〔自らを信じる心〕を辦じて、必ずや相い賺かざれ〔圓悟心要〕。今時の学道之士、往往、緩き処を却って急ぎ、急ぐ処を却って放緩す。龐公〔龐居士〕云く、「一朝、蛇、布裊襠に入る 試みに宗師に問う、甚の時節ぞ」〔典拠未詳〕。昨日の事すら、今日尚お記不得る者有り。況んや陰を隔つる事をや。豈に忘失すること無かる容けん耶？決して今生に打教徹らんと欲さば、仏を疑わず、祖を疑わず、生を疑わず、死を疑わず、須らく決定の信有り、決定の志を具え、念念、頭然を救うが如くなるべし。如此く做し將去ても打未徹れざる

時、^は始^じめて^{どんこん}根^い鈍^べと^{のみ}説^もう^{ただち}可^もき^た耳^{だち}。若^もし^た当^も下^たに^も便^もち^も自^もら^も「我^{ごん}れ^{ごん}根^{ごん}鈍^{ごん}に^{ごん}し^{ごん}て^{ごん}今^{ごん}生^{ごん}に^{ごん}打^{ごん}得^{ごん}徹^{ごん}る^{ごん}能^{ごん}わ^{ごん}ず^{ごん}、且^{ごん}ら^{ごん}く^{ごん}仏^{ごん}種^{ごん}を^{ごん}種^{ごん}え^{ごん}て^{ごん}縁^{ごん}を^{ごん}結^{ごん}ば^{ごん}ん」と^{ごん}謂^{ごん}わ^{ごん}ば、乃^{ごん}ち^{ごん}是^{ごん}れ^{ごん}「行^{ごん}か^{ごん}ず^{ごん}し^{ごん}て^{ごん}到^{ごん}ら^{ごん}ん^{ごん}と^{ごん}欲^{ごん}す^{ごん}る」^{ごん}なり、^{ごん}是^{ごん}の^{ごん} 処^{ごん} 有^{ごん}る^{ごん}こ^{ごん}と^{ごん}無^{ごん}し。

【7】言法華と呂夷簡 「亳州」の二字

大申公こと呂夷簡が副宰相だった時のこと。

明日は休日だといふので、言法華師を招いて齋食の供養をしたいと思ひ、その旨をしたためた願文をひそかに焼いた。

すると翌日、その願文のとおり言法華が屋敷に現れ、ひとり客間に鎮座した。

呂公は出て行って会おうとしつつ、心のなかで迷った。「礼拝するのがよいか、せぬのがよいか……」。そこへ言法華が大声で呼びかける。「呂のおやじどの、おぬしも、よくよく面倒なこと。さっさと出てまいれ！ 礼拝してもよし、せずともよしじゃ」。呂公はけっきょく礼拝した。

齋食が終り、呂公は自身の将来について問うた。言法華は筆を出させると、「亳州」の二文字を大書して与えた。だが、その意味については何も語らなかつた。後年、宰相を罷免され、亳州の知事に転出することとなつた。書き物をかたづけていたところ、ふと、その「亳州」の二文字が眼に入り、そこでようやく、かつての予言の意味を悟つたのであつた。

呂大申公執政時、因休沐日、預化疏請言法華齋^①。翌日果到府第、坐於堂上^②。申公將出見之、自念曰：「拜則是、不拜則是？」言大呼曰：「呂老子、你好勞攘、快出來！ 拜也好、不拜也好」。申公拜敬之^③。齋畢、問未來臧否。言索筆大書「亳州」二字與之。不言所以^④。後罷相知亳州。治疊文字次、忽見二字在前、始悟前讖也^⑤。（『五山版中国禅籍叢刊』第5卷一綱要・清規、頁77上／『宗門武庫輯釈』頁384下）

呂大申公、執政たりし時、休沐の日なるに因りて、預め疏を化き言法華を請きて齋せんとす。翌日、果して府第に到り、堂上に坐す。申公將に出て之に見わんとするに、自ら念じて曰く、「拝するが則ち是きか、拝せざるが則ち是きか？」言大呼して曰く、「呂老子、你、

好^{はなは}だ^{ろうじょう}勞攘^{はよ}、快^{いできた}う出来れ！ 拜^まするも也^よた好^まし、拜^ませざるも也^よた好^まし」。申^ま公^お拜^おして之^をを敬^うう。
齋^い畢^ひるや、未^よ來^しの臧^ふ否^でを問^もう。言^も、筆^{ふで}を索^{もと}め「毫^{はく}州^{しゅう}」の二^に字^じを大^お書^かして之^をに与^くう。所^ゆ以^えを言^わず。後^し、相^{しやう}を罷^ひ罷^ひ毫^ち州^{しゅう}に知^ちたり。文^{ぶん}字^じを治^ち疊^{じやう}せる次^おり、忽^{たちま}ち二^に字^じの前^{まへ}に在^あるを見^み、始^はめて前^{ぜん}識^{しん}を悟^われり。

①呂大申公執政時，因休沐日，預化疏請言法華齋。

「呂大申公」は呂夷簡 (979 - 1044、『宋史』卷 311、『宋人伝記資料索引』2 - 頁 1202)。北宋・仁宗期の著名な宰相の一人。諡、文靖。景祐 2 年 (1035)、申国公、のち康定 2 年 (1041)、改めて許国公に封ぜられた (張方平「文靖呂公神道碑銘」、『樂全集』卷 36、鄭涵点校『張方平集』鄭州：中州古籍出版社・中州名家集、1992 年、頁 591、頁 592)。「大」の字を冠するのは、同じく申国公に封ぜられた子の呂公著と区別したもの。「執政」は副宰相。呂夷簡は乾興元年 (1022) 7 月から副宰相 (參知政事)、ついで天聖 7 年 (1029) 2 月からは宰相 (同平章事) となった (宋・徐自明撰、王瑞來校補『宋宰輔編年録校補』北京：中華書局、1986 年、頁 165、頁 185)。

「休沐」は官吏の休日。古くは五日に一度であったが、唐代以後、十日に一度となった。宋・高承『事物起原』卷 1 治理政体部第六「休沐」条：「漢律には、吏、五日に一たび休沐するを得。言^うは休息^いし以^て洗^{せん}沐^{もく}するなり。……『唐會要』〔卷 82 休暇〕：“永徽三年二月十日、天下に虞無く、百司^{つとめ}務^{つとめ}簡^{つとめ}なるを以^て、旬^とに至^る毎^{ごと}に假^{いとま}とし、事^{こと}を視^みざるを許^{ゆる}し、以^て百寮^{ひやくらう}を寬^{くわん}かせて休沐^しせしむ”。然れば則ち休沐は漢に始まるも、其の旬を以て休するは、則ち唐に始まるなり」(漢律、吏得五日一休沐、言休息以洗沐也。……『唐會要』：“永徽三年二月十日、以天下無虞、百司務簡、每至旬假、許不視事、以寬百寮休沐”。然則休沐始于漢、其以旬休、則始于唐也) (金円・許沛藻点校『事物紀原』北京：中華書局、1989 年、頁 43)。

「化疏」は願文を焼いて祈ること。「化」は、焼く。『武庫』10：「紙^し錢^{せん}を化^やき^おるや……」(化紙錢訖……)。「言法華」は、北宋・仁宗の頃、様々な神異を現した風狂の僧、志言 (? - 1048、『宋史』卷 462、『宋僧録』上・頁 249)。仁宗の尊崇を受け、また呂夷簡との問答も伝えられる。『法華經』を誦すること「五万部」に及んだという (張方平「大宋上都左街景德寺顯化禪師碑銘」、『樂全集』卷 36、『張方平集』頁 609)。

宰相呂夷簡は休日に彼を招いて齋を供養したいと思い、その前日、その

旨を記した書状をひそかに燃やして願を立てた。『諸録俗語解』第 670 条、「化疏＝〇化は“灼化”にて“焼くこと”なり。火葬を“火化”と云う。焼き場を“化場”“化人場”と云う。疏は“請疏”なり。唐土にて神前へ詣で“紙銭紙馬などを焼きて、神前へ告ぐること”なり。ここも、呂公が言法華を請ぜんとて“疏を焼きて遙かに告ぐるなり”」（芳澤勝弘編注『諸録俗語解』禅文化研究所、1999 年、頁 141）。この間の経緯を、大慧は『普説』のなかでも次のように述べている。

『大慧普覚禅師普説』 卷 3 「孟宗丞請普説」

本朝仁宗皇帝時、京師有言法華者、不知從何所來、常行闌闔中、飲啖無所擇、道俗莫能凡聖之。時呂文靖公作相、欲驗其真偽、遂焚疏請明日就府第齋。言公如期果至。文靖遂釋所疑、遽索公裳、將出見之、又自思惟：「身是大臣、若為講禮？」方作念間、言公於廳前叫曰：「呂老子、你肚裏好勞攘。出來！拜也好、不拜也好」。正似善財於勝熱所、纔起疑心、空中便有天龍鬼神咸相告言……（柳田聖山・椎名宏雄共編『禅学典籍叢刊』第 4 卷、京都：臨川書店、2000 年、頁 270 下）

本朝仁宗皇帝の時、京師に言法華なる者有り、何れの所より来るかを知らず。常に闌闔中〔繁華な市街、ちまた〕に行き、飲啖〔飲食において〕扱ぶ所無く、道俗能く之を凡聖する〔凡か聖かを見定める〕莫し。時に呂文靖公〔呂夷簡〕相と作り、其の真偽を驗さんと欲し、遂て疏を焚きて請ずらく、明日、府第に就きて齋せんと。言公、期の如く果して至る。文靖遂て疑う所を釈き、遽かに公裳を索めて、將に出て之に見わんとして、又た自ら思惟すらく、「身は是れ大臣なり、若為んが礼を講ぜん？」方に念を作すの間、言公、庁前に於て叫びて曰く、「呂老子よ、你、肚裏、好だ勞攘。出で来れ！ 拜するも也た好し、拜せざるも也た好し」。正に善財の勝熱の所に於て、纔かに疑心を起すや、空中に便ち天龍・鬼神有りて咸な相い告げて言うが似し……。

なお、南宋・志盤の『仏祖統紀』卷 43 太宗・淳化 2 年 (991) の条は、出典を『大慧武庫』と明記しつつ本段と同じ話を記しているが、しかし、これを呂夷簡でなく、その義父の呂蒙正 (944 - 1011、太宗および真宗期の宰相、『宋史』卷 265、『宋人伝記資料索引』2 - 頁 1222) の話とし、明・岱宗心泰『仏法金湯篇』卷 11・呂蒙正章もその記述を襲っている。しかし、年代的に無理があり、上の『普説』とも齟齬するので、明らかな誤伝とせねばならない。

②翌日果到府第，坐於堂上。

呂夷簡は疏を焼いて心中ひそかに招待の意を念じただけであったが、あくる日、言法華は、呂夷簡が疏に記した予定どおりに屋敷にやって来て、いかにも当然の事のごとく——おそらく、案内も請わず一人で勝手に——客間に坐った。前注に引く『普説』参照。「果」は、予期のとおりに。「府第」は貴族・官僚などの邸宅。

施主が心中ひそかに供養の念を抱いただけで、言法華がその意のとおりにそれを受けに来るという事は当時珍しくなかったらしい。張方平「大宋上都左街景德寺顯化禪師碑銘」にいわく——

有意欲為師具供，曉輒至門，云來赴齋。有欲施諸供具，輒道名件索之。溫人林仲方自其家以摩訶來獻，舟始及岸，已來就取。仁宗皇帝每延入禁中，徑登座結趺，飡畢遽出，未嘗揖也。〔張方平集〕頁609)

意有り、師〔言法華〕の為に供を具えんと欲さば、曉に輒ち〔その度いつも〕門に至り、来りて齋に赴くと云う。諸の供具を施さんと欲する有らば、輒ち名件〔その物品の名〕を道いて之を索む。溫人林仲方、其の家より摩訶を以って来りて獻せんとするに〔南方から船で運河を上ってはるばる開封の都まで摩訶の袈裟の献上に来たところ〕、舟始めて岸に及ぶや、已に来りて就きて取る。仁宗皇帝、毎に延きて禁中に入るるに、徑ちに座に登りて結趺〔結跏趺坐〕し、飡畢るや遽に出て、未だ嘗て揖せざるなり〔挨拶もしなかった〕。

③申公將出見之，自念曰：「拜則是，不拜則是？」言大呼曰：「呂老子，你好勞攘，快出來！拜也好，不拜也好」。申公拜敬之。

朝廷の重臣たる自身が出家者に対して拝礼をなすべきか否か、呂夷簡がひそかに思い悩んでいると、その心中を看すかした言法華が、大声で——ということは、はるか客間の方から、未だ顔も見えぬままに——呼びかけて来た。「呂のおやじどの、ようもゴチャゴチャと面倒なこと。どちらでもかまわぬゆえ、早う出てまいれ」。度肝を抜かれた呂夷簡は、おとなしく出て行って礼拝した。

「老子」は、父親に対する俗称。おやじ、爺っつあん。そこから、くだけた尊称や自称にも。宋・陸游『老学庵筆記』卷1：「予、南鄭〔陝西省漢中市〕に在りて、西陲〔西の辺地〕の俚俗に父を謂いて“老子”と曰うを見る。年十七八と雖も、子有れば亦た“老子”と称す。乃ち悟る、西人の所謂る“大范老子”“小范老子”，蓋し之を尊びて以って父と為せるを。……」（予在

南鄭，見西陲俚俗謂父曰老子。雖年十七八，有子亦稱老子。乃悟西人所謂大范老子、小范老子，蓋尊之以爲父也。。……) (無着道忠『葛藤語箋』人倫、京都：禅文化研究所・禅語辞書類聚 2，頁 21 下／李劍雄・劉徳権点校『老学庵筆記』北京：中華書局・唐宋史料筆記叢刊、1979 年、頁 11 / 「大范老子」「小范老子」は范雍と范仲淹に対する西夏人からの呼称)。

「勞攘」は、あれこれの事が錯雑し紛糾するさま。「ごたごたとわずらわしくさせること。「撈攘」とも書く」(『禅語辞典』頁 490 上)。「忠曰：――繁冗義」(『葛藤語箋』乖戾、頁 89 上)。『大慧書』卷上・答汪内翰第二書：「但だ只ら自家が主人公を信得及れば、並て許多の勞攘を消得ず(但只信得自家主人公及、並不消得許多勞攘。)(荒木見悟『大慧書』東京：筑摩書房・禅の語録 17、1969 年、頁 118、「ただ自己の主人公を信じこめば、決してあれこれの取り越し苦勞をいたしません。』『朱子語類』卷 32 論語十四・雍也篇三〈知者楽水草〉：「動」とは恁地く勞攘紛擾なるに不是ず、「静」とは、恁地く塊然と〔無感覺に〕死守するに不是ず。」(動、不是恁地勞攘紛擾；静、不是恁地塊然死守。)(王星賢点校『朱子語類』北京：中華書局・理学叢書、1986 年、3 - 頁 824)、『同』卷 6 性理三〈仁義禮智等名義〉：「義」は利き刀の如くに相い似たり、胸中許多の勞勞攘攘も、此に到りて一斉に割断し了る〔一氣に断ち切ってしまう。〕(義如利刀相似、胸中許多勞勞攘攘、到此一齊割断了。)(1 - 頁 120)。

ちなみに『諸録俗語解』第 671 条(頁)の解は次の如し。「好勞攘 = 《大藏院本：“いかい心使い(＃たいそうご苦勞さま、ご心勞さま)”と訳す。『性理大全』に“朱子曰く、老子極勞攘、云々”〔『朱子語類』卷 125 老氏〈老莊〉、8 - 頁 2989〕。あれこれの紛糾に心を煩わせるという解であろう。

④齋畢，問未來臧否。言索筆大書「亳州」二字與之。不言所以。

齋食が終り、呂夷簡が自身の将来の運勢を問うたところ、言法華は筆を持って来させて「亳州」の二字を大書して与えた。しかし、その意味は語らなかつた。

「臧否」は、未来のよしあし、吉凶、得失、成否。『碧巖録』第 6 則・本則評唱、「靈樹は人号して知聖禅師と曰う。過去・未来の事、皆な預め知る。一日、広主劉王將に兵を興さんとして、躬ら院に入り、師に臧否を決せんことを請う。靈樹已に先に知り、怡然として坐化せり〔坐禅したまま楽し気な面持ちで遷化した。〕(靈樹人號曰知聖禅師。過去未來事皆預知。一日廣主劉王將興兵、躬入院、請師決臧否。靈樹已先知、怡然坐化。)(岩

波文庫、上・頁 106 / T48 - 146a)。「索筆」は、筆を所望する。『諸録俗語解』第 672 条:「索は“求覓”とは少し異なり、“そこらにある物をとってくれよ”と云うことなり。……」(頁 142)。「亳州」は現在の安徽省亳州市。北宋には淮南東路に属す。『元豊九域志』卷 5 (王文楚・魏嵩山点校、北京:中華書局・中国古代地理志叢刊、1984 年、上・頁 192)。

⑤ 後罷相知亳州。治豊文字次、忽見二字在前、始悟前識也

後年、呂夷簡は宰相を罷免されて「亳州」の知事に出されることになった。書き物の整理をしていて目の前の「亳州」の二字にふと気づき、ああ、あの折のこの二文字は、今この時の事を予言したものだのだと悟った。

ただし、呂夷簡の伝に「亳州」知事への転出の事は見えず、また李之亮『宋兩淮大郡守臣易替考』「亳州」章にも呂夷簡在任の記事は無い(成都:巴蜀書社・宋代郡守通考、2001 年、頁 47 ~ / ちなみに呂蒙正の記事も無い)。明道 2 年 (1033) 4 月、宰相を解任された際は「武勝軍節度使」に充てられ判「澶州」または判「陳州」(『宋宰輔編年録校補』頁 194、頁 201、および頁 195【校証】〔一〕参照)。また同年 10 月から景祐 4 年 (1037) 4 月まで再び宰相に任ぜられるが、その解任後は「鎮安軍節度使」に充てられ判「許州」(『同』頁 212)。その後また康定元年 5 月 (1040) 5 月から慶曆 3 年 (1043) 3 月まで宰相を務めたが、その後は地方に転出せず、同年 9 月に致仕している(『同』頁 239、頁 253)。

「治豊文字」については、『諸録俗語解』第 673 条:「『大藏院本: 治は乱の反、とり乱してある物を“かたづける”なり。豊は累なり、重なり。とりちらかしたる物を重ね、“とりおきかたづける”なり。』□治豊は“とりかたづける”なり。“文字”は“書いた物”を総て云うなり」(頁 142)。

「識」は未来の事を象徴的に暗示する予言、予兆。「前識」とも。『武庫』34:「方めて前識を省る」(方省前識也)。言法華が黙ったまま暗示的な文字のみを書き与え、それが後になって確かな予言であったと解るということも、しばしばあったことらしい。張方平「大宋上都左街景德寺顯化禪師碑銘」にいわく――

王公士庶召即赴、然莫與交一言者。或進紙筆、默致所請、揮翰如風、字體適壯、初不可曉、後無不驗。(『張方平集』頁 609)

王公士庶召かば即ち赴くも、然れど与に一言を交うる者莫し。或いは紙筆を進むれば、黙して請う所を致す。翰を揮うこと風の如く、字体は適壯〔力強く雄壯〕、初めは曉る可からざるも、後には驗らざる無

し。

このように、言法華はまったくの神異の僧であって、いずれの禅僧からも嗣法せず、したがって禅のいかなる法系にも属していない。しかし、『禅林僧宝伝』巻20に立伝され（内容はほぼ張方平「碑銘」の要約）、また『天聖広灯録』巻30末の附録、『嘉泰普灯録』巻24「応化聖賢」章、『五灯会元』巻2附録「西天東土応化聖賢」章に語を録されており、さらに『普灯録』『会元』では、彼が『雲門録』を読んで「契悟」したという伝承を加えている。言法華を禅宗内部の人と見る意識が、宋代において一般的であったことが解る。さらに広く言えば、この話は、宋代の禅門が種々の人を禅宗側に取り込もうとしていたこと、および唐代禅とは逆に神異・靈異を積極的に肯定していたことを物語るものである。『武庫』でも超自然現象を取り上げた段は少なくない。

【8】真浄克文と瑯琊永起 あんたも、相当なもの

真浄克文しんじょうこくぶん和尚とうざんは洞山の住持を退いて、江南の旅に出た。その途次、滁州しゅうろくやは瑯琊山ようぎの永起和尚たいしゅうのところしゅうに立ち寄った。そこの大衆だいしゅうに請われて小参しょうさんを行うと、真浄和尚は諸方の禅師達の誤謬を、憚るところなく痛烈に批判した。

小参が終って座から下り、永起和尚の顔を見て、真浄は言った。

「おお、住持どのもおわたしたか。何も大したことを申さずにおいて、よかつたわい」。

永起、「いや、あんたも、相当なものだのう」。

兩人は顔を見合わせ、そして、大笑いして別れた。

真浄和尚退洞山，遊浙至滁州瑯琊起和尚處^①。因衆請小参，真浄貶剝諸方異見邪解，無所忌憚^②。下座見起和尚云：「堂頭在此。頼是別無甚言語」^③。起云：「你也得也」。二人相顧，大笑而去^④。（『五山版中国禅籍叢刊』第5卷一綱要・清規、頁77上／『宗門武庫輯釋』頁385上）

真浄和尚しんじょう、洞山とうざんを退き、浙せつに遊し、滁州瑯琊じょしゅうろくやの起和尚きの処きに至る。衆しゅうの小参しょうさんを請うに因りて、真浄、諸方の異見邪解いけんじやげを貶剝へんぼくして、忌憚きたんする所ところ無し。下座して起和尚を見て云く、「堂頭、此こゝに在り。頼さいわはいに

別になん甚こんたるごん言語ごも無しき。起云く、なんじ「ま你也よ得也し」。二人相あい顧かて、
大笑たいしやうして去る。

①真浄和尚退洞山，遊浙至滁州瑯琊起和尚處。

「真浄和尚」は真浄克文(1025 - 1102、嗣黄龍惠南、『宋僧録』上・頁260)。第1段、第3段に既出。熙寧5年(1072)筠州大愚山に出世。のち聖寿寺を経て、唐の洞山良价とうざんりやうかい禪師ゆかりの洞山普利いん だいく禪寺(いずれも江西省)に住したが、「元豊8・1085)、東吳〔江蘇省蘇州市〕山水たひの遊を為さんと思ひ、其の居を捨て、扁舟へんしゆにて東に下り、鍾山〔江蘇省南京市〕に至って丞相しやうしやう舒王じやあう(王安石)に謁した(覚庵惠洪「雲庵真浄和尚行狀」。『石門文字禪』卷30、周裕谿『石門文字禪校注』上海：上海古籍出版社・中国古典文学叢書、2021年、10 - 頁4415)。「浙」は兩浙の地。宋の「兩浙路」は今の江蘇省の長江以南と浙江省全域を含む。「滁州」(安徽省滁州市)の「瑯琊山(瑯琊山)に立ち寄ったのは、その旅の途中のことであろう。「起和尚」は瑯琊山の開元寺に住していた永起いげんのこと(生没不詳、嗣白雲守端、『宋僧録』上・頁118)。その法嗣は、北宋の著名な婆子「俞道婆」一人のみ(張超「唐宋禪宗文學婆子形象之比較研究」、『佛教思想與當代應用』宗教文化出版社、2015年、参照)。

②因衆請小參，真浄貶剝諸方異見邪解，無所忌憚。

真浄は瑯琊山のしやうざん大衆に請われて「小参」を行い、そのなかで他の禪僧たちの誤見・謬説を、いささかの顧慮も留保もなく痛烈に批判した。

「小参」は、定例の朝の上堂とは別の、不定期の説法。北宋期には寢堂しんどうで行われ、やがて南宋から元にかけて法堂はつどうでも行われるようになっていった。『祖庭事苑』卷8 雜志「小参」条:「禅門、詰旦あしたに堂に升る、之を「早参」と謂い、日晡くれて念誦する、之を「晩参」と謂い、非時の説法、之を「小参」と謂う」(禪門詰旦升堂謂之早参、日晡念誦謂之晩参、非時説法謂之小参)(鄭莉娟『《祖庭事苑》校釈、四川大学出版社、2021年、頁308)。『禅苑清規』卷

2「小参」条：「小参の家訓は、叢林を綱紀す。夫れ小参の法は、初夜に鐘鳴らば、寢堂に位を設く。知事・徒衆を集め、賓主問酬すること、並て早参に同じ」（小参家訓，綱紀叢林。夫小参之法，初夜鐘鳴，寢堂設位。集知事徒衆，賓主問酬，並同早参）（鏡島元隆・佐藤達玄・小坂機融『訳注禅苑清規』東京：曹洞宗宗務庁、1972年、頁79）。『敕修百丈清規』卷上・住持章第五・住持日用「小参」条：「小参は初めより定所無し。衆の多少を見て、或いは寢堂に就き、或いは法堂に就く」（小参初無定所。看衆多少，或就寢堂，或就法堂）（『五山版中国禅籍叢刊』第5卷一綱要・清規、頁582下）。住持だけでなく、他より来訪した僧などが当寺の大衆の要請を受けて「小参」を行う場合もあり、真浄の語録には「師到崇勝，衆請小参」「師到九峯山，衆請小参」「師到大愚，衆請小参」といった記録が見える（『古尊宿語録』卷44末、蕭蘆父・呂有祥点校、北京：中華書局・中国仏教典籍選刊1994年、下・頁849。頁850）。「小参」については、石井修道「道元の小参と法語」参照（『中世禅の知』京都：臨川書店、2021年）。

「貶剝」は他者の所説を邪説・謬見として厳しく批判すること。『禅林僧宝伝』卷22黄龍惠南伝：「慈明〔楚圓〕既に至り、公〔惠南〕之を望見するに、心と容と俱に肅たり。其の論を聞くに、多く諸方を貶剝す。而して件件数めて以て邪解と為す者は、皆な泐潭〔前に師事した三角澄禅師〕の密かに付けし旨決なれば、氣索して〔気落ちして〕帰る」（慈明既至，公望見之，心容俱肅。聞其論，多貶剝諸方，而件件數以為邪解者，皆泐潭密付旨決，氣索而歸）（柳田聖山・椎名宏雄共編『禅学典籍叢刊』第5卷，京都：臨川書店，2000年，頁61下）。

諸方への「貶剝」は、後代では、真浄の代名詞ともなっていた。「海昏逸人」こと李彭商（号「日涉園夫」、嘗て湛堂文準に参じた老居士）が、汾陽善昭以下、十人の老僧を評した戯れ歌を大慧に呈したことがあった（『頌尊宿漁夫歌』）。そのうち、真浄について詠った第6首は、次のようなものであった。「諸方を貶剝す真浄老 頂門の眼正しく形は枯槁 一點深く蔵めて人造る莫し 由来り妙にして 光明は炬赫き機鋒は峭し」（貶剝諸方真浄老 頂門眼正形枯槁 一點深藏人莫造 由來妙 光明炬赫機鋒峭）（『雲臥紀談』卷下、『五山版中国禅籍叢刊』第5卷一綱要・清規、頁183下）。また、王安石は自邸を喜捨して報寧寺を建て、真浄をその「開山第一祖」に迎えたが、その際に自ら撰した「請疏」にも、「独り正伝を受け、力めて戲論を排す」（獨受正傳，力排戲論）という句が見える（『雲庵真浄和尚

行状」頁4416。疏の全文は真浄の語録の末尾に「大丞相請疏」として附録されている。『古尊宿語録』巻45、頁896)。

瑯琊永起のところで「貶剝」の内容は不明だが、真浄は、出世の前、まだ首座であった時に仰山で行った「小参」のなかで、すでに当時見られた二種の風潮に対する批判を述べている。一種は死灰枯木の如き寂滅の境地への沈潜(後世、大慧が批判した「黙照邪禅」に似た禅風)、もう一種はありのままの平常無事への安住(俗にいう「無事禅」の風潮)である。いわく、「如今の人、多く是れ箇の身心寂滅、前後際断、一念万年となり去り、休し去り歇し去り、古廟裏の香炉の似くなり去り、冷湫湫地となり去るを得て、便ち究竟と為す。……」(如今人多是得箇身心寂滅、前後際断、一念万年去、休去歇去、似古廟裏香炉去、冷湫湫地去、便為究竟。……)。また、いわく、「或いは又た箇の“一切平常心是道”に執して以て極則と為す。……。凡百の施為は須らく“平常”の一路子を要して以て穩当と為し、……」(或又執箇一切平常心是道以為極則。……。凡百施為須要平常一路子以為穩當、……) (『古尊宿語録』巻44、頁848)。瑯琊永起のところで語った批判も、おそらく同様の論旨だったと想像される。

後者の論点は、その後、同じく黄龍慧南の法嗣であった照覚禪師こと東林常總らの「平実」の禅に対する批判としてさらに展開され、圓悟・大慧らにも大きな影響を与えた。石井修道「真浄克文の人と思想」(『駒澤大学仏教学部研究紀要』第34号、1976年)、土屋太祐「宋代禅宗における看話禅の形成」(『駒澤大学禅研究所年報』第32号、2020年)、張超「宋代看話禅形成史綜述」(『国際禅研究』第9号、東洋大学東洋学研究所・国際禅研究プロジェクト、2022年)等、参照。真浄のその種の論は『武庫』36にも詳しく引かれ、また、後年、「紹聖の初」(1094)に廬山歸宗寺に住した際の接化のようすが、「行状」で次のように伝えられている。「廬山の諸刹、素より奢侈を以て相い矜り、居る者は軟暖に安んじたれば、師率るに枯淡を以てす。学者〔修行僧たち〕語言に困しみ〔文字への囚われの為に行き詰まり〕平実に酔いたれば、師縦に無礙の辯才を以て其の偏見を呵す(廬山諸刹素以奢侈相矜、居者安軟暖、師率以枯淡。學者困於語言、醉於平實、師縦以無礙辯才、呵其偏見) (『雲庵真浄和尚行状』頁4417)。

③下座見起和尚云：「堂頭在此、頼是別無甚言語。」

真浄は小参を終えて説法の座を下り、住持である瑯琊永起の顔を見ると、こう言った。「堂頭どのもこの場においてであったか。これとって大し

たことも言わぬでにおいて幸いじゃったわい (思うたことをみなまで申せば、たいへんな事になるところであったわい)。実際には容赦のない批判をさんざ述べてたておきながら、そらとほけたもの。

「堂頭」は、^{ぼうじょう}方丈のこと。住持の居処を指し、また住持その人をも指す (無着道忠『禪林象器箋』第二類・殿堂門「堂頭」条、第六類・稱呼門「堂頭和尚」条、参照)。ここは後者。武庫 68 「何ぞ出て堂頭に一兩則の話を問ひ縁を結ばざる？」 (何不出問堂頭一兩則話結縁?)。

「頼～」は、幸いに、運よく、うまいぐあいに。「頼是～」 「頼得～」 「頼値～」 「頼遇～」 とも。幸いに～だったからよかったようなものの、そうでなければたいへんな事になるところだった、という意味あいで用いられる。『景德伝灯録』 卷 21 福州報慈院光雲慧覚大師：「僧問う、^{きくなら}“承聞く慧覚に鎖口訣 [口を閉ざして他には伝ええない秘伝] 有り。如何んが人に示す？” 師曰く、“頼いに我が拄杖、手に在らず” [幸い手もとに拄杖が無くてよかった。あれば、お前はそれでしたたかに打ち据えられていたところだ] (僧問：“承聞超覺 [慧覚] 有鎖口訣、如何示人？” 師曰：“頼我拄杖不在手”) (京都：禅文化研究所・基本典籍叢刊景宋本、頁 426 下)。『碧巖録』 第 2 則・本則評唱：「若しこの老漢に不是ざれば、^{かれ} 佗に撻著されて、^{ぼうぜんしつご} 往往忘前失後せん。頼是いにこの老漢、^あ 轉身自在の処有り」 (若不是這老漢、被佗撻著、往往忘前失後。頼是這老漢有轉身自在處) (岩波文庫、上・頁 58 / T48 - 141c)。『同』 第 26 則・本則評唱：「頼値いに百丈は頂門に眼有り、肘後に符有り、四天下を照破して、深く來風を辨じ、^{ゆえ} 所以に便ち打つ。若是し別人なれば^{かれ} 他を奈何ともする無し」 (頼値百丈頂門有眼、肘后有符、照破四天下、深辨來風、所以便打。若是別人、無奈他何) (頁 334 / 167a)。『同』 第 63 則・頌評唱：「^い 兩堂の首座、^{しめぞ} 歇頭する処没く、^{しまつ} 到る処に只管ら煙塵を撥動して、^な 奈何ともなし得ず。頼得いに南泉他らが与にこの公案を断じ、^な 収め得て^{じょうじん} 淨尽たり [きれいなサッパリと方をつけた] (兩堂首座、没歇頭處、到處只管撥動煙塵、奈何不得。頼得南泉與他斷這公案、收得淨盡) (下・頁 284 / 195a)。『景德伝灯録』 卷 14 汾州石樓和尚：「頼遇いに某甲に問著せり、別人に問著せば則ち禍生ず」 (頼遇問著某甲、問著別人則禍生) (景德伝灯録研究会編『景德伝灯録五』 京都：禅文化研究所、2013 年、頁 315)。

「無甚～」は、多くは「甚」を去声 (shèn) に読み「～より甚だしきは無い」の意。『虚堂和尚語録』 卷 8 虚堂和尚続輯：「仏法の混濫、今日より甚だしきは無し」 (佛法混濫、無甚今日) (T47 - 1042c)。しかし、ここは

そうでなく「甚」を上声 (shén, 甚麼の甚) に読み「何というほどの～も無い」「これとって何か特別な～があるわけではない」という意。『断橋妙倫禪師語録』 卷上・断橋和尚住天台国清教忠禪寺語録：「山僧に箇つの万病丸まんびょうがん有り。甚なんという靈驗れいげんも無しと雖も、斯この等たぐいの人に遇あわば、恰あたかも用得やくにたつ著」(山僧有箇萬病丸。雖無甚靈驗，遇斯等人，恰用得著) (続藏 122 - 560 右上・禪宗全書 46 - 513 下)。

④起云：「你也得也」。二人相顧，大笑而去。

瑯琊永起はそれを聴いて言った、「おぬしも、言うのう」。両者は顔を見合わせ、そして、それ以上、何も言わぬまま、ただ互いに大笑いして別れた。

「得也」は、たいしたものだ、なかなかのものだ。『武庫』54：「師〔大慧〕此の語を聞きて、乃ち曰く、“草堂得也” (師聞此語，乃曰：“草堂得也”)。*草堂善清 (1057 - 1142、嗣晦堂祖心、『宋僧録』下・頁 685)

両者が互いに何も語らず、ただ大笑して別れた意味は、むろん解らない。真浄の批判に瑯琊も共感し、互いに認めあったというのが最もすなおな理解であろう。しかし、それでは、深い含みをのこしたこの結びの一文が無意味となる。のこされた瑯琊の語が少なく、その家風を具体的に知ることができないために、想像の域を出ないが、名指しを控えながらも、真浄の激烈な批判の対象に瑯琊とその一門も含まれていたのではなからうか。門下の大衆はそのことに気づかなかつたが、住持の瑯琊にだけはその真意が解った。しかし、この場で決定的な対決を演じて事を荒立てるのを避ける気持ちが双方にあり、そこで、心中にそれぞれの思いを秘めながら、ただ笑いあって別れたという一場面だったと想像してみたい。大慧が福州・雪峰山の真歇清了を訪ねて行った際の普説において (師到雪峰值建善提会請普説、『大慧普覚禪師普説』 卷 5)、表面上はあくまでも門下の誤解に対する忠告という形をとりながら、実は住持たる真歇その人の禅への激烈な批判を展開していることを想起する。石井修道「大慧宗杲の看話禅の成立について」(『駒澤大学禅研究所年報』29、2017年、頁46)、張超「宋代看話禅形成史綜述」(頁21)、参照。

【9】葉県帰省と浮山法遠 真の参禅の志

葉県せつけん帰省きせい和尚は、厳格非情、修行僧たちの間で、敬まわれながらも恐れ

られていた。まだ修行僧であった頃の浮山法遠ふざんほうおんと天衣義懐てんねぎえは、わざわざそこに参問に行った。あたかも雪の降る厳寒の時期であったが、帰省は彼らを怒鳴りつけて追い払い、さらには旦過寮たんがに水をまいて彼らの衣服をびしょ濡れにした。他の行脚僧たちはカンカンになって立ち去ったが、法遠と義懐の二人だけは、黙って坐具ざぐを片づけ、衣を整え、ふたたび旦過寮内に坐した。帰省はやって来て叱りつけた。「まだ去らぬ気なら、打つぞ！」法遠は前に進み出た。「それがしら兩名、和尚さまの禅に参ずるべく、数千里もの道のりをはるばるまかりこしました。どうして柄杓一杯の水ごときで去れましよう。打ち殺されたとして、立ち去るものではございませぬ！」帰省は笑って言った。「おぬしら二人、参禅したければ、あちらへ行って掛搭かとうせよ」。

その後、法遠は典座てんざの職に充てられた。時に修行僧たちは、食の貧しさに苦しんでいた。ある時、たまたま、帰省が寺の莊園に出かけたので、法遠は庫の鍵を盗み、油と小麦粉を取り出して、みなのために五味粥ごみがゆを作った。すると、ちょうど粥が出来あがったところへ、突如、帰省がもどって来た。みなが粥を食い終わったところで、帰省は僧堂の外に坐り、典座を呼び出させた。法遠は自ら罪を認める。「油と小麦粉を取って粥を煮たこと、相違ございませぬ。甘んじて処罰をお受けいたします」。帰省は油と小麦粉の金額を計算させて、法遠に衣鉢を売って弁償させ、さらに拄杖で三十度打ちすえて寺から追い出した。

法遠は寺の外の街中に泊り、修行僧仲間にとりなしを頼んだ。しかし、帰省は許さない。そこで「もどることが容れられぬなら、せめて、みなの後について入室だけでも」、そう乞うてみたが、これもやはりダメだった。

ある日、帰省が表通りに出たところ、法遠がひとりポツンと、宿屋の前に立っているのが眼に入った。「この家屋は寺のもの。こうも長う泊りおって、これまで一度でも宿賃を払うたことがあるのか？」かくて、たまった宿賃を清算させ、遡って取り立てた。法遠は嫌な顔ひとつ見せず、市場で托鉢してその金を返済した。

その後、またある日のこと、帰省は通りに出てふたたび法遠の托鉢姿を目にした。そこで大衆に言った。「法遠には、まことの参禅の志がある」。

そして、とうとう法遠を寺に呼びもどしたのであった。

葉縣省和尚嚴冷枯淡，衲子敬畏之^①。浮山遠、天衣懷在衆時，特往參扣^②。正值雪寒。省訶罵驅逐，以至將水潑旦過，衣服皆濕^③。其他僧皆怒而去。惟遠懷併疊敷具整衣，復坐於旦過中^④。省到訶曰：「你更不去，我打你！」遠近前云：「某二人，數千里特來參和尚禪，豈以一杓水潑之便去？若打殺也不去！」省笑曰：「你兩箇要參禪，却去挂搭」^⑤。續請遠充典座。衆苦其枯淡。省偶出莊，遠竊鑰匙取油麵作五味粥^⑥。粥熟，省忽歸赴堂。粥罷，坐堂外令請典座。遠至首云：「實取油麵煮粥，情願乞和尚責罰」。省令筭所直估衣鉢還訖，打三十拄杖出院^⑦。遠舍於市中，託道友解免。省不允。又曰：「若不容歸，祇乞隨衆入室」。亦不允^⑧。一日出街次，見遠獨於旅邸前立，乃云：「此是院門房廊。你在此住許多時，曾還租錢否？」令計所欠追取^⑨。遠無難色，持鉢於市化錢還之。省又一日出街見之持鉢，歸為衆曰：「遠真有意參禪」，遂呼其歸^⑩。（『五山版中国禪籍叢刊』第5卷—綱要・清規、頁77上／『宗門武庫輯釈』頁385上）

葉^{せつけんせい}県^{げんれい}省^{こたん}和尚^{のつす}、嚴^{うやま}冷^{おそ}枯^{ふざん}淡^{おん}，衲^{てんね}子^え敬^{しゆ}畏^{しゆ}之^{しゆ}。浮^う山^ま遠^{おそ}、天^{ふざん}衣^{おん}懷^{てんね}在^え衆^{しゆ}時^{しゆ}，特^{しゆ}往^{しゆ}參^{しゆ}扣^{しゆ}。正^{しゆ}值^{しゆ}雪^{しゆ}寒^{しゆ}。省^{しゆ}訶^{しゆ}罵^{しゆ}驅^{しゆ}逐^{しゆ}，以^{しゆ}至^{しゆ}將^{しゆ}水^{しゆ}潑^{しゆ}旦^{しゆ}過^{しゆ}，衣^{しゆ}服^{しゆ}皆^{しゆ}濕^{しゆ}。其^{しゆ}他^{しゆ}的^{しゆ}僧^{しゆ}皆^{しゆ}怒^{しゆ}而^{しゆ}去^{しゆ}。惟^{しゆ}遠^{しゆ}懷^{しゆ}併^{しゆ}疊^{しゆ}敷^{しゆ}具^{しゆ}整^{しゆ}衣^{しゆ}，復^{しゆ}坐^{しゆ}於^{しゆ}旦^{しゆ}過^{しゆ}中^{しゆ}。省^{しゆ}到^{しゆ}訶^{しゆ}曰^{しゆ}：「你^{しゆ}更^{しゆ}不^{しゆ}去^{しゆ}，我^{しゆ}打^{しゆ}你^{しゆ}！」遠^{しゆ}近^{しゆ}前^{しゆ}云^{しゆ}：「某^{しゆ}二^{しゆ}人^{しゆ}，數^{しゆ}千^{しゆ}里^{しゆ}特^{しゆ}來^{しゆ}參^{しゆ}和^{しゆ}尚^{しゆ}禪^{しゆ}，豈^{しゆ}以^{しゆ}一^{しゆ}杓^{しゆ}水^{しゆ}潑^{しゆ}之^{しゆ}便^{しゆ}去^{しゆ}？若^{しゆ}打^{しゆ}殺^{しゆ}也^{しゆ}不^{しゆ}去^{しゆ}！」省^{しゆ}笑^{しゆ}曰^{しゆ}：「你^{しゆ}兩^{しゆ}箇^{しゆ}要^{しゆ}參^{しゆ}禪^{しゆ}，却^{しゆ}去^{しゆ}挂^{しゆ}搭^{しゆ}」^⑤。續^{しゆ}請^{しゆ}遠^{しゆ}充^{しゆ}典^{しゆ}座^{しゆ}。衆^{しゆ}苦^{しゆ}其^{しゆ}枯^{しゆ}淡^{しゆ}。省^{しゆ}偶^{しゆ}出^{しゆ}莊^{しゆ}，遠^{しゆ}竊^{しゆ}鑰^{しゆ}匙^{しゆ}取^{しゆ}油^{しゆ}麵^{しゆ}作^{しゆ}五^{しゆ}味^{しゆ}粥^{しゆ}。粥^{しゆ}熟^{しゆ}，省^{しゆ}忽^{しゆ}歸^{しゆ}赴^{しゆ}堂^{しゆ}。粥^{しゆ}罷^{しゆ}，坐^{しゆ}堂^{しゆ}外^{しゆ}令^{しゆ}請^{しゆ}典^{しゆ}座^{しゆ}。遠^{しゆ}至^{しゆ}首^{しゆ}云^{しゆ}：「實^{しゆ}取^{しゆ}油^{しゆ}麵^{しゆ}煮^{しゆ}粥^{しゆ}，情^{しゆ}願^{しゆ}乞^{しゆ}和^{しゆ}尚^{しゆ}責^{しゆ}罰^{しゆ}」。省^{しゆ}令^{しゆ}筭^{しゆ}所^{しゆ}直^{しゆ}估^{しゆ}衣^{しゆ}鉢^{しゆ}還^{しゆ}訖^{しゆ}，打^{しゆ}三^{しゆ}十^{しゆ}拄^{しゆ}杖^{しゆ}出^{しゆ}院^{しゆ}。遠^{しゆ}舍^{しゆ}於^{しゆ}市^{しゆ}中^{しゆ}，託^{しゆ}道^{しゆ}友^{しゆ}解^{しゆ}免^{しゆ}。省^{しゆ}不^{しゆ}允^{しゆ}。又^{しゆ}曰^{しゆ}：「若^{しゆ}不^{しゆ}容^{しゆ}歸^{しゆ}，祇^{しゆ}乞^{しゆ}隨^{しゆ}衆^{しゆ}入^{しゆ}室^{しゆ}」。亦^{しゆ}不^{しゆ}允^{しゆ}。一^{しゆ}日^{しゆ}出^{しゆ}街^{しゆ}次^{しゆ}，見^{しゆ}遠^{しゆ}獨^{しゆ}於^{しゆ}旅^{しゆ}邸^{しゆ}前^{しゆ}立^{しゆ}，乃^{しゆ}云^{しゆ}：「此^{しゆ}是^{しゆ}院^{しゆ}門^{しゆ}房^{しゆ}廊^{しゆ}。你^{しゆ}在^{しゆ}此^{しゆ}住^{しゆ}許^{しゆ}多^{しゆ}時^{しゆ}，曾^{しゆ}還^{しゆ}租^{しゆ}錢^{しゆ}否^{しゆ}？」令^{しゆ}計^{しゆ}所^{しゆ}欠^{しゆ}追^{しゆ}取^{しゆ}。遠^{しゆ}無^{しゆ}難^{しゆ}色^{しゆ}，持^{しゆ}鉢^{しゆ}於^{しゆ}市^{しゆ}化^{しゆ}錢^{しゆ}還^{しゆ}之^{しゆ}。省^{しゆ}又^{しゆ}一^{しゆ}日^{しゆ}出^{しゆ}街^{しゆ}見^{しゆ}之^{しゆ}持^{しゆ}鉢^{しゆ}，歸^{しゆ}為^{しゆ}衆^{しゆ}曰^{しゆ}：「遠^{しゆ}真^{しゆ}有^{しゆ}意^{しゆ}參^{しゆ}禪^{しゆ}」，遂^{しゆ}呼^{しゆ}其^{しゆ}歸^{しゆ}。』

続^つい^つで^つ遠^{てん}を^ぞ請^あじ^{しゆ}て^{しゆ}典^{こたん}座^{たまた}に^{しやう}充^つつ^つ。衆^{しゆ}、其^{しゆ}の^{しゆ}枯^こ淡^{たん}に^{たまた}苦^{しやう}し^しむ。省^{しゆ}偶^{たまた}ま^{しやう}莊^しに^し出^つづ。遠^{てん}、鑰^か匙^ぎを^{ぬす}竊^あみ^{ぶら}油^{めん}と^こ麵^みを^か取^ゆり^をて^に五^に味^え粥^{はつ}を^を作^る。粥^{しゆ}熟^{じゆ}たる^に、省^{しゆ}忽^{しゆ}ち^{しゆ}歸^{しゆ}り^て堂^{しゆ}に^{しゆ}赴^{しゆ}く。粥^{しゆ}罷^{しゆ}る^や、堂^{しゆ}外^{しゆ}に^{しゆ}坐^{しゆ}して^{しゆ}典^{しゆ}座^{しゆ}を^{しゆ}請^{しゆ}ぜ^{しゆ}し^む。遠^{しゆ}首^{しゆ}を^{しゆ}至^{しゆ}して^{しゆ}云^{しゆ}く、「實^{しゆ}に^{しゆ}油^{しゆ}と^{しゆ}麵^{しゆ}を^{しゆ}取^{しゆ}り^て粥^{しゆ}を^{しゆ}煮^{しゆ}たり、情^{しゆ}より^{しゆ}願^{しゆ}いて^{しゆ}和^{しゆ}尚^{しゆ}の^{しゆ}責^{しゆ}罰^{しゆ}を^{しゆ}乞^{しゆ}う」。省^{しゆ}、直^{しゆ}す^る所^をを^{しゆ}筭^{しゆ}し^衣鉢^をを^{しゆ}估^りり^て還^さし^め訖^るや^打つ^こと^三十^拄杖^{して}院^を出^す。遠^{しゆ}、市^中に^{しゆ}舍^り、道^友に^{しゆ}託^{して}解^免せ^しむ。省^{しゆ}、允^さず。又^た曰^く、「若^しし^歸る^をを^{しゆ}容^さざ^らば、祇^だ乞^う

綴り合わせた糞掃衣のこと。本来は僧侶一般の衣服であったはずだが、唐代には禪僧独特の身なりと看られるようになり、そこから禪宗の僧を「衲子」「衲僧」などと称するようになった。円仁『入唐求法巡礼行記』開成三年〔八三八〕十一月廿四日、「若し衲衣して収心〔せしん〕すれば呼んで禪師と為し、且道者と為す」(足立喜六訳注・塩入良道補注『入唐求法巡礼行記1』平凡社・東洋文庫 157、1970年、頁69。〔 〕内は原著の補注)。『大宋僧史略』卷上「別立禪居」条、「達磨の道既に行わるや、機鋒相違う者唱和す。然れど其の所化の衆は、唯だ寺に随院を別ちて居するのみにて、且らく異制無し。……皆な一例に律儀にして、唯だ参学者、或いは杜多〔頭陀〕を行じ、糞掃五納衣なるを異と為す耳」(達磨の道既行、機鋒相違者唱和。然其所化之衆、唯隨寺別院而居、且無異制。……皆一例律儀。唯參學者或行杜多、糞掃五納衣為異耳)(富世平『大宋僧史略校注』北京：中華書局・中国仏教典籍叢刊、2015年、頁58)。小川『禪僧たちの生涯－唐代の禪』第8章「禪僧の衣服は汚い……」の条、参照(春秋社、2022年、頁104)。

② 浮山遠、天衣懷在衆時、特往参扣。

後に高名な禪師となる「浮山遠」と「天衣懷」も、まだ修行僧の一人として行脚していた頃、わざわざ葉県帰省の下に参問に行った。

「浮山遠」は浮山法遠(991 - 1067、『宋僧録』上・頁352)。法を葉県帰省に嗣ぎ、越州(浙江省紹興市)の天衣寺など九処の住持を務めた。『武庫』第72段、第106段、第109段にも出る。「吏事」に通暁していたことから「遠録公」と称された(『禪林僧宝伝』卷17浮山遠禪師／「録」は「録事」、役所の書記官のこと。道忠『五家正宗贊助架』京都：禪文化研究所・基本典籍叢刊、頁327上)。

「天衣懷」は天衣義懷(993 - 1064、嗣雪竇重顯。『宋僧録』下・頁800)。『武庫』第5段既出。

「参扣」は「参叩」とも。訪ねて行って教を乞うこと。『羅湖野録』卷下、「時に郡帥・王観文韶、晦堂和尚を迎えて城に入れ、大梵院に館らしめて心要を咨う。吳〔呉恂〕も亦た往きて参扣す」(時郡帥王観文韶迎晦堂和尚入城、館於大梵院而咨心要。吳亦往参扣)(Z142 - 496左下・禪宗全書32 - 224下)。「特に」と言っているのは、行脚の一環として立ち寄ったのではなく、葉県帰省への参問を目ざして、わざわざ、はるばる旅をして来たということ。

③ 正值雪寒。省訶罵驅逐，以至將水潑旦過，衣服皆濕。

時にちょうど雪の降る寒い時期であったが、帰省は罵倒して彼らを追い払い、さらには「旦過」寮に水をまいて、行脚僧たちの衣服をびしょ濡れにした。

「旦過」は旦過寮。行脚して来た僧が、客として一時的に滞在する寮舎。『禪林象器箋』第二類・殿堂門「旦過寮」条：「忠曰く、遊方〔行脚〕の人、某寺に到らば、先ず袂子を税き〔ふるしき包みをほどき〕、旦過堂に入りて憩息む。然る後、師家と相見す」（忠曰：遊方人、到某寺、先税袂子、入旦過堂憩息。然後與師家相見）。旦過寮に入る際の手順・作法などについては、『禪苑清規』巻1「旦過」条に詳しい（鏡島元隆・佐藤達玄・小坂機融『訳注禪苑清規』曹洞宗宗務庁、1972年、頁27）。また『同』巻8「龜鏡文」には、「旦過寮は三朝権に住まる、礼を尽くして供承す。僧堂の前に暫爾、齋を求むれば、等心に〔分け隔てなく〕供養す。俗客すら尚猶お照管す〔世話する〕、僧家、逢迎せざるに忍びんや」（旦過寮三朝権住、盡禮供承。僧堂前暫爾求齋、等心供養。俗客尚猶照管、僧家忍不逢迎）と見える（頁276）。

④ 其他僧皆怒而去。惟遠懷併疊敷具整衣，復坐於旦過中。

帰省のひどいやり方に、他の僧たちはみな立腹して立ち去った。しかし、法遠と義懐の二人だけは、黙って坐具を片づけ、衣を整え、そしてふたたび旦過寮内に坐した。

「併疊」は、片づける、整頓する。『諸録俗語解』第676条、「併疊＝《大藏院本：“打併”“打疊”なり。“とりおきかたづけること”なり。“治疊”と同じ。》」（芳澤勝弘編注『諸録俗語解』京都：禅文化研究所、1999年、頁143）。『禪苑清規』巻4「延寿堂主浄頭」条、「次に茆槽を刷洗し〔便器をブラシで洗い〕、併疊して地を掃く」（次刷洗茆槽、併疊掃地）（頁152）。「敷具」は坐具のこと。『釈氏要覽』巻上「坐具」条、「梵には“尼師壇”と云い、此には“隨坐衣”と云う。○『根本毘奈耶』に云く、“尼師但那は、唐には坐具と言う。浄法師註して云く、文に坐具と言うは、此れ乃ち敷具なり、坐するにも臥するにも皆な得し。……”」（梵云尼師壇、此云隨坐衣。○根本毘奈耶云：“尼師但那，唐言坐具。浄法師註云：文言坐具，此乃敷具，坐臥皆得。……”）（富世平『釈氏要覽校注』北京：中華書局・中国仏教典籍叢刊、2014年、頁159）。『十誦律』巻40「明雜法之五」、「諸もろの比丘、敷具を敷き覚るに、多く残り有り」（諸比丘敷敷具竟、多有殘在）（T23 - 291c）。『禪林象器箋』第廿六類・服章門「坐具」条、および第十一類・垂説門「上堂」

条、参照。

⑤省到訶曰：「你更不去，我打你！」遠近前云：「某二人，數千里特來參和尚禪，豈以一杓水潑之便去？若打殺也不去！」省笑曰：「你兩箇要參禪，却去挂搭」。

立ち去らぬ兩人を見て、帰省は叱咤した。「これでもまだ去らぬなら、わしはお前たちを打つ！」そこで法遠が進み出て言った、「わたくしども兩名は、數千里もの道のりを超えてはるばる和尚の禪に参じにまいったのです。どうして柄杓一杯の水をまかれたぐらいで立ち去りましょうか？叩き殺されたとしても、立ち去ることはありませんぬ」。この言葉を聞くと、帰省は笑って言った。「おぬしら二人、参禪したければ、むこうへ行って(堂司に行って手続きをして)掛搭せよ」。

「挂搭」(かた・かとう)、多くは「掛搭」と書かれる(「挂」「掛」は音義ともに通ず)。もとは、僧堂に入った際、自分の単位に道具を掛ける意。『景德伝灯録』卷6百丈懐海章附録「禪門規式」：「褻る所の学衆は、多少と無く高下と無く〔人数の多少、身分の上下にかかわりなく〕、^{あつま}尽く僧中に入り、^{がくしゆ}夏次〔法臘〕に依りて安排す。長連牀を設け、^{い か}桅架を施し、道具を掛搭す」(所褻学衆、無多少無高下、盡入僧中、依夏次安排。設長連牀、施桅架、掛搭道具)(禪文化研究所・基本典籍叢刊景宋本、頁101上)。そこから、その僧堂に在籍し、衆僧の一員となって修行することを「掛搭」と言うようになった。『禪林象器箋』第九類・叢軌門「掛搭」：「初めて叢林に入る者、^{えはつたい}衣鉢袋を僧堂の単位^{かぎ}の^か鈎に掛く。故に凡そ住持^{およ}の行脚人^{あんぎやにん}を容れて依住^いせしむるに、“掛搭を許す”と曰う」(初入叢林者、掛衣鉢袋於僧堂單位鈎也。故凡住持容行脚人依住曰“許掛搭”)。掛搭の手順・作法などについては、『禪苑清規』卷1「掛搭」条に詳しい(頁28)。それによれば行脚僧が新たに掛搭する際には、まず「堂司」(維那寮)に行つて挨拶と手続きを行うことになっている。ちなみに「掛搭」のことを「掛錫」ともいう。『釈氏要覽』卷3「掛錫」条：「今、僧の所住の処に止まるを、“掛錫”と名づくるは、凡そ西天の比丘、行くに必ず錫杖^{しやくじょう}を持す。錫を持するに二十五威儀有り、凡そ室中に至るや、地^つに著くるを得ず、必ず壁牙上に掛く、故に“掛錫”と云う」(「今僧止所住處、名掛錫者、凡西天比丘、行必持錫杖、持錫有二十五威儀、凡至室中、不得著地、必掛於壁牙上、故云掛」)(『釈氏要覽校注』頁475)。

⑥續請遠充典座。衆苦其枯淡。省偶出莊，遠竊鑰匙取油麵作五味粥。

その後、法遠は「典座」に任命された。大衆は生活の貧しさに苦しんでいた。ある時、たまたま住持の帰省が莊園の見回りのために外出したので、法遠はその隙に貯蔵庫の鍵を盗み出し、油と小麦粉を取り出して、みなのために「五味粥」を作った。

「典座」は寺院の食事をまかなう職務。『禪苑清規』卷3「典座」条に「典座の職は大衆の齋粥を主る」（典座之職主大衆齋粥）という（頁116）。詳しくは、『禪林象器箋』第七類・職位門「典座」条参照。

「枯淡」は注①に既出。ここは特に、食事の乏しさ粗末さを指す。「出莊」は、寺の所有する莊園の見回りにゆくこと。『雲臥紀譚』卷下末附録「雲臥菴主書」：「次日に至り、晩に和尚早晨に出莊すと報ずるを聞くも、齋後、不快なるに似たれば、恐らくは今夕歸らざらん（至次日晩聞報和尚早晨出莊，齋後似不快，恐今夕不歸）」（『五山版中国禅籍叢刊』第5卷一綱要・清規、頁196下）。

「鑰匙」は、カギ。『武庫』37：「遂て直殿行者守舜を喚びて門を開かしむ。舜、鑰匙を取りて門を開く」（遂喚直殿行者守舜開門。舜取鑰匙開門）。容与堂本『水滸伝』第54回：「李逵を引了きて一個る所在に到るに、一把の鎖の門を鎖着せるを見る。那の漢、鑰匙を把りて門を開け了けるや、李逵を請じて裏面に到りて坐地らしむ」（引了李逵到一个所在，見一把鎖鎖着門。那漢把鑰匙開了門，請李逵到裏面坐地）（凌賡・恆鶴・刁寧校点、上海：上海古籍出版社、1988年、下・頁802）。

「油麵」は「油」と「麵」。「麵」は邦語と異なり、小麦粉を指す。宋・孟元老『東京夢華録』卷8「七夕」条：「又以油麵糖蜜造為笑鬻兒，謂之果食，花樣奇巧百端」（伊永文『東京夢華録箋注』下、中華書局・中国古代都城資料選刊、2006年、頁781/入矢義高・梅原郁訳注『東京夢華録』平凡社・東洋文庫1996年、頁281：「また油と小麦粉と糖蜜で笑鬻兒を作ったのを「果食花樣」といったり、さまざま趣向を凝らす」*日訳は「謂之果食花樣，奇巧百端」と断句）。また時代は下るが、元の中峰明本の『幻住庵清規』「知庫」条の次の一文から、「油」と「麵」が「米」「麦」等とともに寺院で必須の食物として常備され、嚴重に保管されていたことがうかがわれる。「凡そ衆に供する物、米・麦・油・麵・醬・醋・茶・塩等の如きは、須らく時時に檢挙し、念念に貯蔵し、虫侵を防護ぎ、蒸壞せしむる勿れ」（凡供衆物，如米、麥、油、麵、醬、醋、茶、鹽等，須時時檢舉，念念貯蔵，防護虫侵，勿令蒸壞）（禪

宗全書 82 - 179 上)。

「五味粥」については、『禪林象器箋』第廿五類・飲啖門「五味粥」条にいわく、「忠曰く、^{ざつこくしゅうみ}雑穀衆味、随意に合造して、“五味粥”と言うのみ。『月令広義』〔明・馮應京〕に云く、“宋元^{ろうはつ}臘八の日、都城の諸寺、^{よくぶつえ}浴仏会を作し、併びに^{しっぽう}七宝を送る。諸もろの果品・五穀を以て粥を煮、之を臘八粥と謂う”(忠曰く雑穀衆味、随意合造、言“五味粥”而已。『月令廣義』云：“宋元臘八日、都城諸寺、作浴佛會、併送七寶。以諸果品五穀煮粥、謂之臘八粥”。『東京夢華録』卷 10 にも次のように見える。「十二月、街市盡賣撒佛花……。初八日、街巷中、有僧尼三五人作隊念佛、以銀銅沙羅或盆器、坐一金銅或木佛像、浸以香水、楊枝灑浴、排門教化。諸大寺作浴佛會、並送七寶五味粥與門徒、謂之“臘八粥”」（『東京夢華録箋注』下・頁 942/入矢・梅原訳注『東京夢華録』頁 344:「大きな寺々では灌仏会^{かんぶつえ}をやり、また七宝五味の粥^{ろはちがゆ}を檀徒に贈る。それを臘八粥という)。その他、五味粥について、詳しくは小川龍「臘八の五味粥と紅糟——中国と日本における変遷」（『禅学研究』100、2022 年）参照。法遠は、ほんとうなら特別の日にはしか食べられない、美味で栄養価の高い「五味粥」を独断で作り、修行僧たちの日ごろの餓えを癒そうとしたのであった。

⑦粥熟、省忽歸赴堂。粥罷、坐堂外令請典座。遠至首云：「實取油麵煮粥，情願乞和尚責罰」。省令筭所直估衣鉢還訖，打三十拄杖出院。

「五味粥」が煮あがったところに、突如、帰省禪師がもどってきて「堂」にやって来た。帰省はみなが「五味粥」を食い終わるのを黙って待ち、その後、「堂」の外に坐って典座の法遠だけを呼び出させた。法遠は出頭して自白した。「確かに油と麵を取って粥を作りました。どんな懲罰も甘受いたします」。帰省は油と麵に相当する金額を計算させ、法遠に衣鉢を売却してそれを弁償させた。そしてさらに拄杖による三十打という厳罰を与えて寺から追放した。

ここにいう「堂」は僧堂。宋代にも「食堂」の記録は皆無ではないが（『禪林僧宝伝』卷 29 大通善本伝、「食堂日千餘口」。『禪林象器箋』第二類・殿堂門「齋堂」条、「食堂」条、参照）、宋代の清規では僧衆は僧堂で食事を摂ることになっている（僧堂は、睡眠・食事・坐禅の場であった）。

「首」は、出頭して自分の罪を認めること、あるいは他者の罪を告発すること（旧読：shōu）。容与堂本『水滸伝』第 62 回：「古より、^{いにしえ}丈夫造反せば、^{おつと}妻子は首せず」（自古丈夫造反、妻子不首）（下・頁 922）。『諸録俗

語解』第 677 条、「首云 = ○首は去声。“咎有って自ら陳ずるを首と曰う」と註す。“自分に (#副詞、みずから) 云うて出る”を“首告”と云う」(頁 143)。

「情願」は、心から願う。望ましくない事だが甘んじて受け入れる、という語感を持つことがある。容与堂本『水滸伝』第 51 回、「情願すらくは、罪に甘んじて辞すること無からん」(情願甘罪無辭)(下・頁 759)。『諸録俗語解』第 678 条:「真実心から納得して望むなり、けりよう (#假令。かりそめ、いいかげん) ではなきなり。……」(頁 143)。「責罰」については『同』第 679 条:「《大藏院本:責は、負い目をとりたてる、罰は過怠を出さす也》」(頁 143)。

「令算所直估衣鉢還訖」,「算」は「算」の異体字。「直」は「値」に通ず。『諸録俗語解』第 680 条:「令算所直估衣鉢還訖 = 《大藏院本:“直う所を算し、衣鉢を估って還さしめ訖って”。還は“拂う”なり、“もどす”意なり。》」

「打三十拄杖出院」、拄杖で打った上で寺院から追放するのは、僧の罪過に対する最も重い処罰。『景德伝灯録』卷 6 百丈懷海章附録「禪門規式」:「或し彼に犯す所有らば、即ち拄杖を以て之を杖ち、衆を集め衣鉢・道具を焼き、遣逐〔追放〕して偏門〔正門でない、横合いの通用口〕より出すは、恥辱を示すなり」(或彼有所犯,即以拄杖杖之,集衆燒衣鉢道具,遣逐從偏門而出者,示恥辱也)(京都:禪文化研究所・基本典籍叢刊景宋本、頁 101 下)。この一文は『禪苑清規』卷 10 百丈規繩頌、『敕修百丈清規』卷 2 住持章第五・住持日用「肅衆」条にも引き継がれている。罰棒の回数について清規に特に規程は無いが、「今夜は問話するを得ず、問話する者は三十拄杖」(今夜不得問話,問話者三十拄杖)(『景德伝灯録』卷 15 徳山章、禪文化研究所訓注本、5 - 頁 453)、「這の老漢、三十拄杖を与うるに好し〔三十拄杖ものだ〕」(這老漢好與三十拄杖)(『大慧普覚禪師語録』卷 3、T47 - 823c)などの表現からすれば、「三十拄杖」は罰杖のなかでも最重の嚴罰であつたらしい(誇張した喩えとして言われるのがふつうで、実際に「三十拄杖」を加えたという記録は珍しい)。ただし、寺院外部の世俗の刑法では、仏僧・道士の不正に対する処罰として「杖六十」「杖一百」等の記述が散見するので、なお検討を要する(『慶元條法事類』卷 50 等参照)。

⑧遠舎於市中、託道友解免。省不允。又曰：「若不容歸，祇乞隨衆入室」。亦不允。

法遠は街中に泊り、修行仲間に老師へのとりなしを頼んだ。しかし帰省は許さなかった。法遠は「寺にもどることが受け容れられないなら、せめて大衆の後について入室することだけでも認めてほしい」と重ねて乞うたが、これも許されなかった。

「解免」は、第三者が間にたって仲裁すること。『古尊宿語録』卷8『汝州首山念和尚語録』師出鏡清十二問答、泊翠岩代語、師於一語下代三轉：「問う、如何なるか是れ奪境不奪人？師云く、打ち了るも曾て嘖らず、冤家は解免し難し」(問：如何是奪境不奪人？師云：打了不曾嘖，冤家難解免) (蕭蕙父・呂有祥点校、北京：中華書局・中国仏教典籍選刊、1994年、頁133)。清・蒲松齡『聊齋志異』卷2胡四姐：「三姐、旁より解免するや、四姐、怒り稍や釈け、此れ由り相好きこと初の如し」(三姐從旁解免，四姐怒稍釋，由此相好如初) (張友鶴輯校『聊齋誌異・会校会注会評本』上海：上海古籍出版社、1978年、上-頁203)。『諸録俗語解』第681条：「解免=□解は“怒のとける”ように挨拶するなり。《大藏院本：喧嘩を“とりさえる”(≠仲裁する。間に入ってなだめる)を“勸解”と云う。免は“罪をゆるすこと”》」(頁143)。

「入室」は個別に師の室に入って一対一で問答し、鉗錘を受けること。その具体的な様子は、例えば次のようであった。『大慧普覺禪師語録』卷17 錢計議請普説：「……尚明〔鄭昂、字尚明〕覺えず礼を作す。妙喜曰く、“公、礼を作すと雖も、然れど更に事有り”。晩間に至り來りて入室するに、乃ち他に問う、“今年、幾の歳ぞ？”曰く、“六十四”。又た問う：“六十四年前、甚麼處よりか來る？”渠、口を開き得ず、我れに竹篋を將って脊に劈けて打出し去らる。次日又た室中に來りて曰く、“六十四年前、尚お未だ昂有らず、如何んが和尚却って昂に、甚麼處よりか來ると問う？”……」(……尚明不覺作禮。妙喜曰：“公雖作禮，然更有事在”。至晚間來入室，乃問他：“今年幾歲？”曰：“六十四”。又問：“六十四年前，從甚麼處來？”渠開口不得，被我將竹篋劈脊打出去。次日又來室中曰：“六十四年前尚未有昂在，如何和尚却問昂從甚麼處來？”……) (嘉興藏26丁左・禪宗全書42-362下/T47-885c)。『武庫』104：「今時、一般の宗師の為人たるや、入室すること三五遍〔遍〕せるも、他を辨白め出ず、却って他をして悟處を説かしむ。更に問う、“你が見處、如何？”学人云く、“某が見處、説き得ず”。却って云く、“你、説き得ざれば、我れ如何んが你を見得め去らん？”若し

かくのごとく
 恁麼地くなれば、如何んが為人せん？」(今時一般宗師為人、入室三五遍〔遍〕、辨白他不出、却教他說悟處。更問：“你見處如何？”學人云：“某見處說不得”。却云：“你說不得、我如何見得你去？”若恁麼地、如何為人？)。「禪門規式」に「入室・請益にっしつ しんえきを除けば、學者の勤怠かかに任す。或いは上り或いは下りて、常准かかに拘わらず」(除入室請益、任學者勤怠。或上或下、不拘常准)と見え(頁101下)、唐代にも「入室」があったことがうかがわれる(大慧が「馬祖百丈已前、無入室之說」と言っているのも、「入室」が馬祖・百丈の頃から始まったという宋人の認識を示すものであろう。四卷本『普說』卷2「蘇宜人請普說」、柳田聖山、椎名宏雄共編『禪學典籍叢刊』第4卷、京都：臨川書店、2000年、頁197下)。宋代になって整備された「入室」の順序と作法は『禪苑清規』卷1「入室」条に見える(頁66)。より詳しくは『禪林象器箋』第十一類・垂説門「入室」条、参照。そこで道忠が「日本の入室は人の觀聽を妨げず、中華にも亦た例有り」(日本入室不妨人觀聽、中華亦有例)と言うように、「入室」は必ずしも密室ではなく、他者の入室が聞こえることもあった。『枯崖漫録』卷上：「安吉州鳳山資福破庵先禪師……密庵みつあんに烏巨うこに參ず。衆しゆに隨いて入室するに、其の旁僧の為に“風の動くに不是かぜず、幡はたの動くに不是あらず”と擧するを見て、忽然こつねんと朗悟せり」(安吉州鳳山資福破庵先禪師……參密庵於烏巨。隨衆入室、見其為旁僧擧“不是風動、不是幡動”，忽然朗悟)、『五山版中国禪籍叢刊』第5卷一綱要・清規、頁377下)。

⑨一日出街次、見遠獨於旅邸前立、乃云：「此是院門房廊。你在此住許多時、曾還租錢否？」令計所欠追取。

ある日、帰省が表通りに出たところ、法遠が一人で宿屋の前に立っているのが見えた。そこでこう問い詰めた。「これは寺のもちものの家屋だ。ここにかくも長く泊っておって、宿賃を払うたことがあるのか？」そして借りになっている宿賃を計算させ、遡って取り立てた。

「街」は、漢語では「まち」でなく、大通り。「旅邸」は宿屋。『武庫』118、「宝〔洞山自宝〕初めて行脚せる時、嘗て旅邸に宿る」(寶初行脚時、嘗宿旅邸)。

「院門」は寺院。『禪苑清規』卷3「監院かんにん」条：「監院の一職は院門の諸事を惣領す」(監院一職惣領院門諸事)(頁105)。「院門房廊」は寺院の所有する家屋。『武庫』38：「僧曰く、此れ久しき計に非ず。家属を移して院中の房廊に住まわしむ可し。食時は衆しゆに隨いて粥飯じやくはんを給せん。庶幾おそらくは以て長久なる可けん」(僧曰：此非久計、可移家屬住院中房廊。食時隨衆

給粥飯。庶幾可以長久。『諸録俗語解』 第 682 条、「房廊 = 寺の長屋なり。それを借りて居るを“房僧”と云う」(頁 143)。宋代の寺院が不動産を所有し、貸店舗・貸倉庫業(「邸店」)を営んでいた状況については、黄敏枝『宋代仏教社会経済史論集』 第 6 章「宋代仏教寺院与工商業経営」参照(台湾・学生書局、1989 年、頁 219)。

「租錢」は、借り賃。ここでは、宿賃、家賃のこと。「租」は対価を取って貸すこと。『諸録俗語解』 第 683 条:「租錢 = □ “家賃” なり。租は本と“田賦” のことなり」(頁 143)。

「欠」(漢音ケン、呉音カン qiàn)、借りを作る、借りがある。『大慧普覺禪師語録』 卷 23 法語・示妙明居士(李知省伯和):「日用応縁の時、常に無常迅速・生死の二字を以て鼻孔の尖頭上に貼在け、又た人に百万貫の債を欠了て錢の還し得る無く、債主に門戸を守定められ、憂愁え怕怖れ、千思萬量して、還さんことを求むるも得る可からざるが如くなれ。若し常に此の心を存さば、則ち趣向の分有らん」(日用應縁時、常以無常迅速生死二字貼在鼻孔尖頭上、又如欠了人萬百貫債無錢還得、被債主守定門戶、憂愁怕怖、千思萬量、求還不可得。若常存此心、則有趣向分)(嘉興藏 43 丁左・禪宗全書 42 - 406 上 / T47 - 910c)。「追」は、過去にさかのぼって。

⑩遠無難色、持鉢於市化錢還之。省又一日出街見之持鉢、歸為衆曰:「遠真有意參禪」, 遂呼其歸。

それほどのひどい要求にも法遠は「難色」を示すことなく、市場で托鉢して布施を集め、その金を返した。その後、またある日、帰省は通りに出て法遠の托鉢姿を目にし、大衆に言った。「法遠はほんとうに参禪の志がある」。そして、とうとう彼を寺に呼びもどしたのであった。

「難色」は、困ったような顔色。嫌そうな表情。『諸録俗語解』 第 684 条:「あらがう顔色」なり。難は去声、拒なり」(頁 143)。『宋高僧傳』 卷 21 唐五臺山清涼寺道義傳:「典座、普請して柴を運び、重きを負いて高きに登るに、頗る難色有り」(典座普請運柴、負重登高、頗有難色)(范祥雍点校、北京:中華書局・中国仏教典籍選刊、1987 年、頁 538)。

「持鉢」は「鉢」(応量器)を持って乞食すること。「托鉢」に同じ。『禪林象器箋』 第十四類・雜行門「持鉢」条、「忠曰く、城市に乞食するを持鉢と曰う」(忠曰:乞食於城市曰持鉢)。『宋高僧傳』 卷 20 唐洛陽香山寺鑑空伝:「空曰く、我れ世に生れて七十有七、僧臘三十二、持鉢乞食して、尚お九年世に在り。吾れ世を捨つるの日、仏法其れ衰えん乎?」(空曰:

我生世七十有七，僧臘三十二，持鉢乞食，尚九年在世。吾捨世之日，佛法其衰乎？）（頁522）。

「化錢」は信徒から浄財として金銭を受け取ること。「化」は「勸化」。布施をさせ功德を積ませることが在家信者への教化となるという意。『枯崖漫録』卷上：「愛堂妙湛禪師、水庵に杭の浄慈に依りて、水頭、浄頭と為る。一日、寺の前に於て扇を挙げて錢を化すに、忽然と猛省し、因りて臂を縮くを忘る。旁の僧訶して曰く、“獸子め！扇の上に錢有り”。通身に汗出づ。〔その錢を〕掖みて帰り水庵に白すに、之を印可せり」（愛堂妙湛禪師、依水庵於杭之浄慈、為水頭、浄頭。一日、於寺前舉扇化錢、忽然猛省、因忘縮臂。旁僧訶曰：“獸子！扇上有錢了”。通身汗出。掖歸白水庵而印可之）（頁374下）。

後日、帰省は再び法遠の托鉢姿を目にした、という描写は、法遠がさらに托鉢をつづけ、その後もずっと宿賃を払い続けていた——帰省に許される日まで、いつまでも宿賃を払い続けながらこの場に留まる決意を堅持していた——ことを物語っている。そこで、帰省もついに法遠の参禪の覚悟のほどを認め、帰参を許したのであった。

「歸為衆曰」の「為」は「謂」に通ず（『諸録俗語解』第686条、参照。頁144）。

【10】汾陽無徳 酒肉と紙錢

汾陽善昭禪師は、ある日、門下の僧たちに言った。「昨夜、亡き父母が夢に現れて、酒肉と紙錢を求めてきた。世俗の定めにしたがって、祭祀を行わざるを得ぬ」。そこで庫院に支度して、世俗の礼のとおり祭壇をしたらえた。

父母の霊のために酒を酌み肉を供え紙錢を焼いた汾陽は、寺内の役職の僧たちを集め、礼の定めどおり、みなに供物のお下がりをふるまおうとした。役職の僧たちは、むろん拒む。汾陽は、その席で、ひとり悠然と飲み食いした。僧たちは、「こんな破戒僧、とても師と仰ぐことはできぬ」、そう責めながら、みな荷物をまとめて出て行ってしまった。後にのこされたのは、慈明、大愚、泉大道ら、六七人だけだった。

翌朝、定例の説法で汾陽は言った。「あれほどたくさんおった邪神亡霊を、たかだか一皿の酒肉と二百文の紙錢だけで葬り去ることができた。『法華

經』にあるではないか、“この一衆に枝葉なく、ただ正しき実あるのみ”と」。そして、説法の座から下りた。

汾陽無德禪師、一日謂衆曰^①：「夜來夢亡父母覓酒肉紙錢，不免徇俗置以祀之」^②。事辦於庫堂，設位如俗間禮^③。酌酒行肉化紙錢訖，令集知事頭首散其餘盤^④。知事輩却之。無德獨坐筵中飲啖自若^⑤。衆僧數曰：「酒肉僧！豈堪為師法耶？」腰包盡去^⑥。惟慈明、大愚、泉大道等，六七人在耳^⑦。無德翌日上堂云：「許多閑神野鬼，祇消一盤酒肉兩陌紙錢斷送去了也。《法華經》云：「此衆無枝葉，唯有諸貞實」」。下座^⑧。（『五山版中国禪籍叢刊』第5卷一綱要・清規、頁77下／『宗門武庫輯釋』頁385下）

汾陽無德禪師、一日、衆に謂いて曰く、「夜來、亡き父母の酒肉・紙錢を覓むるを夢む。俗に徇い置きて以って之を祀るを免かれず」。事、庫堂に辦じ、位を設くること俗間の礼の如し。酒を酌み肉を行り紙錢を化き訖るや、知事・頭首を集めしめて其の余盤を散つ。知事の輩、之を却く。無德、獨り筵中に坐し、飲啖すること自若たり。衆僧數めて曰く、「酒肉僧！豈に師法爲るに堪えん耶？」包を腰にして尽く去る。惟だ慈明・大愚・泉大道等、六七人在る耳。無德、翌日、上堂して云く、「許多の閑神野鬼、祇だ一盤の酒肉と兩陌の紙錢を消すのみにて斷送し去り了也。『法華經』に云く、“此の衆に枝葉無し、唯だ諸ろの貞実有るのみ”と」。下座す。

① 汾陽無德禪師、一日謂衆曰

「汾陽無德禪師」は汾陽善昭(946 - 1023。『宋僧録』下・頁682)、『武庫』第2段に既出。法嗣の慈明楚円(後注⑦)が編んだ『汾陽無德禪師語録』3巻が存する。また慈明は自身の出世の際、善昭に嗣香を献じてこう言っている。「此の一炷の香は、我が汾州太子禪院無德禪師の爲にす。且らく諸人に問う、還た無德禪師を識る麼？」(「此一炷香、爲我汾州太子禪院無德禪師。且問諸人、還識無德禪師麼?」) (『石霜楚円禪師語録』師初住袁州南源山広利禪院語録、禪宗全書40 - 4上)。辞典類では「無德禪師」はその諡とされているが、灯史等の諸伝に没後の諡号・塔号追贈の記事は見えない。いっぽう、語録のなかに「無德」と自称しているところがあり、それらが

後からの改編でないとするれば、「無徳」は生前から用いていた自号であったと考えられる（巻上「師云：諸上座若教無徳稱揚正法……」T47 - 606a、巻下『擬寒山詩』「無徳住西河，心間野興多」624c）。

②「夜來夢亡父母覓酒肉紙錢，不免徇俗置以祀之」

「昨晚、自分の亡き父母があゝの世から酒肉と紙錢の供養を求めてくる夢を見た。ついては、世俗の習いに従ってそれらを供え、父母の靈を祀らねばならない。「夜來」は、昨夜。「夢」は動詞。夢を見る、夢に見る。「紙錢」は、この世（陽間）からあの世（陰間）に送金するために燃やす、紙製の錢。唐代から一般化した。詳しくは清・趙翼『陔余叢考』卷30「紙錢」条、無著道忠『禪林象器箋』第廿九類・錢財門「紙錢」条、参照。「俗に徇い」というのは、敢えて仏教の戒律に反して、という含み。「置以祀之」については『諸録俗語解』第687条にいわく、「置いて以て之を祀る。□置は“酒肉紙錢を設けおく”なり」（芳澤勝弘編注『諸録俗語解』禪文化研究所、1999年、頁144）。

中国の伝統観念では、あの世における死者の靈の生活は、この世の同姓・男系の血のつながった子孫から祭祀を通じて送り届けられる食物・衣服・金銭等によって維持されており、それを享けられない靈はあの世で際限なき飢寒や貧窮にさいなまれるとされる（渡邊欣雄『漢民族の宗教—社会人類学的研究』、「序、宗教と儀礼」第一書房、1991年。丸尾常喜『魯迅—「人」「鬼」の葛藤』第1章「人」と「鬼」—紹興覆盆橋周氏とその周辺、岩波書店、1993年）。『禪林僧宝伝』卷3汾州太子昭禪師伝よれば、善昭は14歳の時（959年）、父母を相ついで亡くし、身よりもなく、厭世の心を起こして出家したという（「年十四，父母相繼而亡，孤苦厭世相，剃髮受具，杖策游方」『禪学典籍叢刊』第5卷、臨川書店、2000年、頁13上）。善昭はおそらく父母にとってただ一人の息子だったのであり、彼が出家したことによって然るべき祭祀を受けられなくなった父母は、あの世での困窮にたまりかね、一人息子の夢に出て仕送りを求めてきたというわけである。あの世で不幸な目にあっている靈が現世の人の夢に現れて助けを求めるという話は、宋代においても頗る多い（范焘『筆記語境下的宋代信仰風俗』第2章「一、鬼神信仰」（三）鬼魂托夢、参照。鄭州：大象出版社、宋代筆記研究叢書、2020年）。

③事辦於庫堂，設位如俗問禮。

「庫堂」に祭礼のしつらえをし、世俗の礼のとおり¹に靈位を設けた。「庫堂」は禪院内の台所と事務局。「庫院」とも。祭壇をここに設けたのは、

私的な祭祀であり、且つ仏事でないことを示したものであろう。「設位」は、霊のよりしろとして、祖先の位牌(「神主」)または肖像を安置すること(前掲、范熒『筆記語境下の宋代信仰風俗』第2章「四、祭祖祀先」(三)祭祖礼俗、参照)。「如俗間禮」は、上の「徇俗」と同じく、仏式でなく、という含み。時代は下るが、たとえば『水滸伝』では、武松が亡兄の「断七」(日本でいう四十九日)のためにしつらえた祭壇のようすが次のように描かれている。「武松道く、“礼は欠く可からず”。土兵を喚びて先ず靈牀子の前に去きて、明晃晃地と兩枝の蠟燭を点起し、一爐の香を焚起き、一陌の紙錢を列下べ、祭物をば靈前に去きて擺べり、盤を堆ね宴に満ち、酒食果品の類を鋪下げしむ。……」(武松道:「禮不可缺」。喚土兵先去靈牀子前, 明晃晃地點起兩枝蠟燭, 焚起一爐香, 列下一陌紙錢, 把祭物去靈前擺了, 堆盤滿宴, 鋪下酒食果品之類。……)(容与堂本第26回、凌賡・恆鶴・刁寧校点、上海: 上海古籍出版社、1988年、上・頁379)。また、朱熹の『文公家礼』は新たに礼の規範を定めようとしたもので、宋代の実情を記録したものではないが、その附録「家礼図」の「神主式」「每位設饌之図」なども儒教式の祭祀の状況を想像するよすがにはなる(細谷恵志『朱子家礼』明德出版社、2014年、頁480、頁489)。

④ 酌酒行肉化紙錢訖, 令集知事頭首散其餘盤。

父母の霊のために酒を酌み肉を供え、紙錢を焼き、それが終ると「知事」「頭首」を招集してその供え物のお下がりをつるまおうとした。「行」は作法に従って給侍・配膳すること。『景德伝灯録』卷12 陸州刺史陳操:「又た一日、僧に齋する次(僧に食事の供養を行った際)躬行餅を行ず」(又一日齋僧次, 躬行餅)(禪文化研究所訓注本4-頁500)。『景德伝灯録』卷14 龍潭崇信章:「汝、茶を擎げ来らば、吾れ汝が為に接く。汝、食を行じ来らば、吾れ汝が為に受く」(汝擎茶来, 吾为汝接。汝行食来, 吾为汝受)(同5-頁335)。『洛陽三怪記』:「那の青衣の童女、酒を行じ、酒を斟過ぎ来る」(那青衣童女行酒, 斟過酒来)(程毅中『清平山堂話本校注』中華書局、2012年、頁139)。「化」は、燃やす。『諸録俗語解』第685条:「次の“化紙錢”(の化)は“焼く”なり」(頁144)。『武庫』第7段訳注①「化疏」条、参照。容与堂本『水滸伝』第26回:「城外の化人場〔火葬場〕上に来到るや、便ち火を挙げて焼化せしむ」(來到城外化人場上, 便教舉火燒化)(頁372)。

「知事」は行政・管理部門の役職者、「頭首」は修行方面の責任者。北宋『禪苑清規』卷2「請知事」条:「知事とは、諸もろの監院(有る処には副院

を立つる也）、維那、典座、直歳（知事、諸監院（有處立副院也）、維那、典座、直歳）（鏡島・小坂・佐藤『訳注禪苑清規』曹洞宗宗務庁、1972年、頁96）。卷3「請頭首」条：「頭首とは、首座、書記、藏主、知客、浴主を謂う」（頭首者、謂首座、書記、藏主、知客、浴主）（頁122）。また同卷末から卷4初めにかけて「首座」「書状」（＝「書記」）「藏主」「知客」「庫頭」「浴主」の職掌を列記した後では、「已上並て「六箇頭首」と為す」とも注している（頁139）。この役職体系は南宋以後さらに複雑化するが、それについては『禪林象器箋』第七類・職位門、参照。

「散其餘盤」については、『諸録俗語解』第688条にいわく、「祭の供物を“福物”と云う。其の“あがりをいただく”を“散福”と云う。祭の“供物のあがり”を福物と云う。親族臣下の類、打ち寄りてこれをいただくを“散福”と云う。“餘盤”は即ち『孔子家語』に謂う所の“膳俎”なり。膳は祭の餘肉なり、俎は禮器なり」（頁144）。祭祀の後の供物を関係者で供食するのも世俗の礼の定めであり、『文公家礼』では「餼す」という言い方で、祭祀に用いられた後の供物を親族・知友・使用人などに分ち与える作法と手順を詳しく記している（『朱子家礼』頁411）。

⑤知事輩却之。無徳獨坐筵中飲啖自若。

「知事」「頭首」たちがそれを戒律に反するものとして拒絶すると、汾陽は自分ひとり、その席で平然と酒を飲み肉を食った。「筵」は座席。とくに酒席・宴席をいう。「飲啖」は、飲食。「自若」は、物事に動ずることのない、常と変わらぬ自然なさま。

⑥衆僧數曰：「酒肉僧！豈堪為師法耶？」腰包盡去。

衆僧は汾陽の行いに対し、このような「酒肉僧」は師と頼むに足りぬと責め、みな荷物をまとめて出て行ってしまった。「數」は、責める。『林間録』：「雪竇呼びて至らしめ、之を數めて曰く、“賓客に対して敢て尔耶？”」（雪竇呼至、數之曰：“對賓客敢尔耶？”）（『五山版中国禪籍叢刊』第5卷—綱要・清規、頁15上）。「酒肉僧」は、酒を飲み肉を食らう破戒僧、という蔑称。『宋高僧伝』卷24唐洛陽廣愛寺亡名伝、「彼の酒肉僧、乃て能く斯の大經〔『華嚴經』を誦うとは！〕（彼酒肉僧、乃能誦斯大經！）（范祥雍点校、北京：中華書局・中国仏教典籍選刊1987年、下・頁621）。

「師法」はふつう、師が伝える法、師の教え、の意だが、ここでは拠りどころとすべき師その人をいう。『禪門宝訓集』卷下：「今、人の師法と為る者は、古人と相い去ること倍万たり」（今爲人師法者、與古人相去倍萬矣）

(『五山版中国禪籍叢刊』第5卷一綱要・清規、頁133下)。清・徳玉『禪林宝訓順硃』卷3:「夫れ人の師法と為りて善知識と称するに、既に其の徳を失喪い、其の礼を悖乱すれば、不審ず、什麼を將つか法式と為し、以て範を後学に垂れんや？」(夫爲人師法稱善知識、既失喪其徳、悖亂其禮、不審將什麼爲法式以垂範後學乎？)(続藏113-265左上・禪宗全書34-412上)。

「腰包」はふつう、腰に着けた包み、巾着。そこから自分の懐をいうが、ここは「包を腰にして」という動詞句。すなわち、荷物を携えて、旅支度をして、ということ。『禪門宝訓集』卷下:「紛紛と学禪者、腰包して競い奔走し……」(紛紛學禪者、腰包競奔走……)(頁150下)。『雲臥紀譚』卷下:「元〔報本元〕^{かく}遂て住持の事を^や輟め、即日腰包して来る」(元遂輟住持事、即日腰包而來)(『五山版中国禪籍叢刊』第5卷一綱要・清規、頁187下)。

⑦ 惟慈明、大愚、泉大道等、六七人在耳。

僧たちがみな出て行き、後には「慈明」「大愚」「泉大道」ら六七人だけがのこされた。「慈明」は慈明楚円(石霜楚円とも。986-1039。『宋僧録』下・頁862)。「大愚」は大愚守芝(生没不詳。『宋僧録』上・頁171)。二人とも『武庫』第2段に既出。「泉大道」は大道谷泉(生没不詳。『宋僧録』上・頁270)。『雲臥紀譚』卷下にいわく、「南岳芭蕉庵主、世に呼びて「泉大道」と為す。其の歌頌に間ま大道を題と為す有るを以てなり」(南嶽芭蕉菴主、世呼爲泉大道。以其歌頌間有大道爲題)(頁177下)。また彼が慈明に参じた際の問答が『武庫』104に見える。のこった六七人のなかには、この他さらに、やはり『武庫』第2段に出ていた瑯琊^{ろうや}恵^え覚^{かく}(慧覚とも。生没不詳。『宋僧録』下・頁716)が含まれていたはずである。後にそろって汾陽の法嗣となるこの四人が、若き日に連れだつて汾陽に参じたことは、宋代禪門で有名な語り草^{ばんあんがん}になっていたらしい。第2段のほか、次の例を参照。『禪門宝訓集』卷下:「万庵^{ばんあん}顔和尚曰く……昔、慈明・瑯琊・谷泉・大愚、伴^{とも}を結びて汾陽に参ず。適^かま西北に兵を用うるに当たり、遂て衣を易え火隊〔軍隊〕中に混じて往けり」(万庵顔和尚曰く……昔、慈明、瑯琊、谷泉、大愚、結伴參汾陽。適當西北用兵、遂易衣混火隊中往)(頁139下)。「水庵、侍郎^{すいあん}尤延之^{ゆうえんし}に謂いて曰く、昔、大愚・慈明・谷泉・瑯琊、伴を結びて汾陽に参ず」(水庵禪侍郎尤延之曰:昔、大愚、慈明、谷泉、瑯琊、結伴參汾陽)(頁143上)。

⑧ 無徳翌日上堂云:「許多閑神野鬼、祇消一盤^{いっばん}^{いっばん}酒肉兩陌紙錢斷送去了也。《法華經》云:「此衆無枝葉、唯有諸貞實」。下座。

翌日、汾陽禪師はいつものとおり法堂に上つて正規の説法を行い、こう

言った。「あれほど多くいた有像無像の亡霊どもを、ただ一皿の酒肉と二百枚の紙銭だけで、きれいさっぱり葬り去ることができた。今日からは『法華経』に言うとおり、わが一門に枝葉なく、ただ正しき実あるのみだ」。それだけ言うと、師は説法の座から下りた。

「閑神野鬼」は正当な祭祀の対象とならない鬼神。邪神・亡霊の類。『朱子語類』巻101 程子門人「謝顯道」18:「……“可なる者”とは、是れ合当に祭るべきもの、祖宗父母の如し。……“不可なる者”とは、是れ当に祭るべからざるもの、閑神野鬼の如し」(……“可者”, 是合當祭, 如祖宗父母。……“不可者”, 是不當祭, 如閑神野鬼) (王星賢点校、北京: 中華書局・理学叢書、1986年、7-頁2565)。そこから、ロクでもない人間、得体の知れぬ連中、を喩える。『古今小説』39 汪信之一死救全家:「われらのかく様なるもう老無知のちくしやう老禽獸有り、本分を守らず、慣一に閑神野鬼を招引れ、門に上りてあが鬪炒す!」(有我們うち様老無知老禽獸, 不守本分, 慣一招引閑神野鬼, 上門鬪炒!) (許政揚校注、北京: 人民文学出版社、1958年、下・頁384)。『縮門警訓』巻7 黃蘗禪師示衆:「あるてあい一般の閑神野鬼有り、わづ纔かに人にやまい些か少しの病有るを見るや、便ち他人の与に説く、なんじ爾只だほうげせよ放下著」と(有一般閑神野鬼, 纔見人有些少病, 便與他人説: “爾只放下著”) (T48 - 1075a)。

「祇消一盤酒肉」、『諸録俗語解』第689条:「《大藏院本: 俗話にイウニオヨハヌ“不消説”ひととせりモイラス“不消一捏”など。消はけてしまう意ゆえ“ついやす”と見てよき処多し、それも少しのことに用ゆ。》」(頁144)。「兩陌」の「陌」は「佰(百)」に同じ。『同』第690条:「兩陌=○“二百文”なり。チヨウヒヤク“足陌錢(＃丁百)”九六ヒヤク“省陌錢(＃九六百。九六錢)”など。百は音佰、陌は音麥の違いあれども同じことなり」(頁144)。なお、前注③に引いた『水滸伝』や次の例などから推すに、「一陌」は紙銭の基本単位であつたらしい。『水滸伝』容与堂本第26回:「只見ば、何九叔、手裏に一陌紙銭を提たずさ着えて場裏に来到る」(只見何九叔手裏提着一陌紙銭來到場裏)(上・頁372)。『今古奇観』19 俞伯牙摔琴謝知音:「今日は是れ百日の忌。老夫、一陌紙銭を提たずさえて、墳の前に往きて焼化かんとせしに、何ぞ期せん、先生と相い遇わんとは!」(今日は百日之忌, 老夫提一陌紙銭, 往墳前焼化, 何期與先生相遇!)(顧学頤校注、人民文学出版社、1957年、上・頁376 / その頁378の注にいわく、「一陌——陌は百に通ず。一陌は一百枚の紙銭のこと。すなわち、一さし〔一串〕、または一しめ〔一掛〕の意)。ここで汾陽が「兩陌紙銭」と言っているのは、父と母

それぞれに相応の紙銭を焼いたことを指しているであろう。

「断送」は、葬り去る。『水滸伝』 容与堂本第 21 回：「我が女兒、死して牀上に在り、怎地にか断送せん？」（我女兒死在牀上、怎地断送？）（上・頁 299）。『古今小説』 25 晏平仲二桃殺三士：「今日説かん、三個の好漢、一個の身三尺に満たざるの人に、聊か微物を用いて、都て性命を断送せられたることを」（今日説三個好漢、被一個身不滿三尺之人、聊用微物、都断送了性命）（下・頁 384）。

「此衆無枝葉、唯有諸貞實」は『法華経』 方便門の語 (T9 - 7c)。ここは、もちろん、表面的な持戒に終始する有像無像が一掃され、真に汾陽の禪を学び取ろうとする一箇半箇の求道者のみがかのこったことを言っている。それは確かにそうであり、『武庫』が前段の葉県帰省の話と本段とをつづけて録しているのも、古の師家がいかに厳しく学人を淘汰していたかという趣旨をこの二段の共通点と見たからに違いない。しかし、本段の趣旨は、ほんとうにそれのみに尽きるであろうか？ その目的の為ならば、単に酒肉を食らって見せるだけでも効果は同じであろう。汾陽がここでわざわざ両親の夢の話を持ち出し、さらにその祭祀を理由として上のような行為を敢えて行ったのは、やはり、早くに亡くなり、しかも一人息子であった自身が出家した為に祀ってくれるはずの子孫さえも失ってしまった亡父母に対する切迫した思い（夢の話はその思いを象徴的に語ったもの）があったからであり、せめて一度だけはまともな祭祀を行って、その思いにけじめをつけようとしたのではあるまいか。さっぱりと踏ん切りをつけたような翌朝の上堂の語は、門下の僧たちのことだけでなく、実は自身の内なる思いをも語っているように思われる。ここで「断送」されたのは、おそらく、道心なき僧衆だけではなかったのである。

(以下、次回につづく)